

Doorontwikkeling Satellietdatagebruik in waterbeheer Eems-estuarium

21-04-2020

Authors: Steef Peters, Marnix Laanen, Annelies Hommersom, Lazaros Spaias (Water Insight)

RWS zaaknummer: 31144588

ABSTRACT	5
1 INLEIDING	5
1.1 HET MONITOREN VAN WATER EN WADPLATEN IN HET EEMS-DOLLARD ESTUARIUM MET AARDOBSERVATIE	5
1.2 DOEL VAN HET HUIDIGE ONDERZOEK	6
1.3 LEESWIJZER	7
1.4 ACHTERGRONDEN VAN GEBRUIK VAN AARDOBSERVATIE VOOR MONITORING WATER EN WADPLATEN	7
2 WISPSTATION: KENMERKEN, PLAATSING IN EEMS-DOLLARD EN METHODEN DATAPROCESSING	11
2.1 WAT IS EEN WISPSTATION? DE KENMERKEN	11
2.1.1 <i>Wat meet het WISPstation</i>	11
2.1.2 <i>Wetenschappelijke achtergrond en specificaties van het WISPstation</i>	13
2.1.3 <i>Validatie van waterkwaliteitsmetingen uit het WISPstation</i>	14
2.2 HET WISPSTATION OP DE STROOMMEETPAAL EEMSHAVEN:.....	15
2.3 SELECTIE EN KWALITEITSCONTROLE VAN WISPSTATION DATA.....	17
3 VALIDATIE VAN ATMOSFERISCHE CORRECTIES VOOR SENTINEL 2 EN SENTINEL 3 (S2 EN S3)	21
3.1 METHODEN.....	21
3.1.1 <i>Gebruikte atmosferische correctie methoden</i>	21
3.1.2 <i>C2RCC en C2X voorverwerkingsstappen</i>	21
3.1.3 <i>C2RCC en C2X parameterisering</i>	21
3.1.4 <i>Polymer voorverwerkingsstappen</i>	21
3.1.5 <i>Pixelextractie</i>	22
3.1.6 <i>Splitsen van a en b versies van de satellieten</i>	22
3.1.7 <i>Statistische evaluatiemethoden</i>	22
3.2 RESULTATEN S2 SATELLIET	23
3.2.1 <i>Statistische analyse Sentinel 2</i>	23
3.2.2 <i>Spectrale analyse Sentinel 2</i>	25
3.3 RESULTATEN S3 SATELLIET	27
3.3.1 <i>Statistische analyse van S3 atmosferische correcties</i>	27
3.3.2 <i>S3 Spectrale analyse</i>	30
3.4 DISCUSSIE EN CONCLUSIES ATMOSFERISCHE CORRECTIE	31
4 VALIDATIE WATERKWALITEITSPARAMETERS UIT SATELLIETBEELDEN EN UIT WISPSTATION METINGEN	33
4.1 VALIDATIE RESULTATEN VAN DE H2O 2 STUDIE	33
4.2 VALIDATIE VAN SATELLIETSPECTRA MET IN-SITU REFERENTIEMETINGEN OP DE MEETPAAL	34
4.3 VALIDATIE VAN SPM EN CHL BIJ GROTER TIJDSVERSCHIL.....	36
4.4 VERGELIJKING VAN CHL EN SPM AFGELEID VAN WISPSTATION EN SATELLIET SPECTRA	36
4.5 RESULTATEN VAN DE VERGELIJKING VAN CONCENTRATIES TUSSEN WISPSTATION EN SENTINEL 2A EN B BEELDEN.....	37
4.6 RESULTATEN VAN DE VERGELIJKING VAN CONCENTRATIES TUSSEN WISPSTATION EN SENTINEL 3A EN B BEELDEN.....	37
4.7 VALIDATIE VAN SPM EN CHL AFGELEID UIT WISPSTATION METINGEN OP DIVERSE EUROPESE LOCATIES MET ‘STILSTAAND’ WATER	39
4.8 HOOGFREQUENTE TIJD SERIES VAN Kd, SPM EN CHL UIT HET WISPSTATION	40
5 OPZET VAN DE SATELLIETSERVICE	45
5.1 SATELLIETDATA BESCHIKBAARHEID	45
5.2 LEVERING: OPERATIONELE SATELLIETSERVICE	46
6 CONCLUSIES	51
7 LITERATUUR	53
8 APPENDIX I: CORRELATIE EN SPECTRALE PLOTS ATMOSFERISCHE CORRECTIE	55

Figure 1.1 Links: RGB composiet van een satellietfoto van de Waddenzee. Rechts: grafische weergave van hoe licht van de zon via het water(oppervlak) en wadplaten wordt gezien door de satellietsensor.	8
Figure 1.2 Radiantie van het licht gemeten door een satellietsensor (paars), radiantie afkomstig van reflectie op de atmosfeer (rood), op het wateroppervlak (blauw) en uit de waterkolom (groen). Figuur is afkomstig uit www.oceanopticsbook.info	9
Figure 1.3 Spectrale banden van een paar verschillende satellietinstrumenten. De zwarte lijn geeft een mogelijk reflectiespectrum van water weer: de reflectie bij elke golflengte. De gekleurde verticale strepen geven de spectrale banden (gevoeligheden) van de satellieten weer. Bij de groene pijl is de golflengte waar chlorofyl-a sterk absorbeert.	10
Figure 1.4 Een serie reflectie-spectra (de grafieken) met in gekleurde vlakken de plaatsen waar bepaalde waterkwaliteitsparameters licht absorberen of reflecteren.	10
Figure 1.5 Processen in het Eems Dollard estuarium en de Waddenzee die relevant zijn voor het gebruik van aardobservatie voor het monitoren van water en wadplaten.	11
Figure 2.1 Optische metingen van WISPstations op vijf locaties waar de kleur van het water erg verschilde	12
Figure 2.2 tijdseries van de waterkwaliteitsparameters Chl-a, SPM en Kd, gemeten door een WISPstation.	13
Figure 2.3 Configuratie van de optische sensoren op het WISPstation (links) en WISPstation zoals gemonteerd (rechts).....	14
Figure 2.4. Validatie scatterplots voor Chl-a (boven) en SPM/zwevend stof (onder). In de linker plots de trendlijn van alle metingen bij elkaar, met R2 en regressie parameters, in de rechter plots in verschillende kleuren de metingen uit de verschillende regio's.	15
Figure 2.5 Zijaanzicht van de stroommeetpaal met het geïnstalleerde WISPstation	16
Figure 2.6 Detailfoto van de meetopstelling.....	16
Figure 2.7 Bovenaanzicht van de stroommeetpaal met in blauwe pijlen de kijkrichtingen van het WISPstation	16
Figure 2.8: Locatie van de stroommeetpaal.....	16
Figure 2.9 Evaluatie van een zonnige dag WISPstation metingen	19
Figure 2.10 Evaluatie van een deels bewolkte dag van WISPstation metingen.....	20
Figure 3.1. "all data" scatterplot voor de combinatie S2A en C2RCC (boven) en S2B en C2RCC (onder).....	24
Figure 3.2 "band mean data" scatterplot voor de combinatie S2A en C2RCC (boven) en S2B en C2RCC (onder)	24
Figure 3.3. Reflectiespectra van de verschillende atmosferische correctiemethoden (van boven naar beneden: C2RCC, C2X, Polymer) en voor beide S2 satellieten (S2A links, S2B rechts).	27
Figure 3.4. "all data" scatterplot voor de combinatie S3A en C2RCC (boven) en S3B en C2RCC (onder).....	29
Figure 3.5 "band mean data" scatterplot voor de combinatie S3A en C2RCC (boven) en S3B en C2RCC (onder)	29
Figure 3.6. Reflectiespectra van de verschillende atmosferische correctiemethoden (van boven naar beneden: C2RCC, C2X, Polymer) en voor beide S3 satellieten (S3A links, S3B rechts).	31
Figure 4.1. Chl en SPM afgeleid van S2 en S3beelden afgezet tegen de gelijktijdig gemeten waarden op de meetpaal	34
Figure 4.2. Voorbeeld spectrale correcties voor S3A en S3B waarnemingen op basis van WISPstation metingen	35
Figure 4.3. Effect van de spectrale correctietabellen op de afgeleide concentraties van SPM en Chl	36
Figure 4.4. a: en b: vergelijking van S2 Chl-a en SPM algoritme toegepast op referentie- en S2 spectra	37
Figure 4.5. Vergelijking van Chl en SPM afgeleid uit referentie- en S3 spectra op de Eemshaven meetpaal voor alle matchups.....	38
Figure 4.6. Vergelijking van Chl-a en SPM afgeleid uit referentie- en S3 spectra na selectie van heldere dagen	38
Figure 4.7. Validatie van Chl-a afgeleid van WISPstation metingen op diverse Europese locaties	40
Figure 4.8. Validatie van SPM afgeleid van WISPstation metingen op diverse Europese locaties	40
Figure 4.9. 15 Minuten tijdseries van SPM en Chl-a afgeleid van WISPstation spectra.....	42

Figure 4.10. Dagelijkse variatie van Chl en SPM gemeten op een locatie vlakbij Rottummerplaat in September 2006. Chl-a werd bepaald met behulp van HPLC en SPM met de gravimetrische methode.	43
Figure 4.11. daggemiddelde SPM en Chlorofyl concentraties afgeleid van WISPstation spectra	44
Figure 4.12. Tijdserie met 15 minuten interval en daggemiddelden van Kd metingen afgeleid van het WISPstation in Eemshaven	45
Figure 5.1 Voorbeeld van een Chl-a kaart van S2 met legenda, en push-pin waarop de tijdserie (links boven) bepaald wordt. De kaart is van 18 april.....	47
Figure 5.2 Chl-a op 15 februari 2019, met laagtij.....	48
Figure 5.3 Chl-a op 17 februari 2019, met inkomend tij	48
Figure 5.4 SPM op 18 april 2019 gebaseerd op S2	48
Figure 5.5 SPM op 18 april gebaseerd op S3	48
Figure 5.6 SPM op 18 mei 2019 gebaseerd op S2	49
Figure 5.7 SPM op 18 mei gebaseerd op S3	49
Figure 5.8 Chl-a op 18 mei 2019 gebaseerd op S2	49
Figure 5.9 op 18 mei 2019 gebaseerd op S3	49
Figure 5.10 Tijdséries voor februari – november 2019 van Chl-a uit S2 (lichtgroen, bovenaan) en uit S3 (mintgroen, de 3 ^e tijdséries) zien en tegelijk het verloop in de concentratie SPM uit S2 (geel, 2 ^e tijdsérie) en S3 (oranje, onderste tijdsérie) voor een locatie in de buurt van Eemshaven.	50
Figure 5.11 De vier locaties in het estuarium.....	50
Figure 5.12 Tijdséries voor de vier locaties	51
Table 3.1 wolkenvrije Sentinel 2 matchup beelden	23
Table 3.2 validatie statistics voor Sentinel 2: eerste drie kolommen alle datapunten zonder aggregatie, laatste drie kolommen alle metingen geaggregeerd naar bandgemiddelden	25
Table 3.3: Data met Match-up pixels afkomstig uit S3 beelden.....	27
Table 3.4 Statistische parameters voor de vergelijking van atmosferisch gecorrigeerde S3 pixels en WISPstation002 metingen.	29
Table 4.1 Geschatte ranges van Chl en SPM warden in 2017 en 2019	39
Table 5.1: Frequentie van de beschikbaarheid van geldige pixels van S2 en S3	46

Abstract

Het Eems-Dollard estuarium en aansluitende Waddenzee gebied zijn hoogst dynamisch in tijd en ruimte. In twee eerdere SBIR studies werd aangetoond dat aardobservatie hier een waardevolle toevoeging kan leveren aan een geïntegreerd monitoringssysteem. Van elf parameters werden kaarten gemaakt met verschillende satellietbeelden en zo ver mogelijk goede validatie resultaten. Echter, twee onderdelen konden niet ver genoeg afgerond worden om tot een operationele dienst te komen: atmosferische correctie validatie en verbeteringen in het afleiden van waterkwaliteitsparameters.

Door het plaatsen van een WISPstation, dat zowel spectrale metingen levert, als ook hoog-frequente waterkwaliteitsparameters konden beide onderdelen worden aangepakt. Door middel van de spectrale metingen van het WISPstation kan worden gecompenseerd voor de onnauwkeurigheden in de huidige atmosferische correctiemethoden. Daardoor kan het afleiden van waterkwaliteitsparameters worden verbeterd. De correlatie tussen de referentie en satelliet waarden verbetert verder indien alleen onbewolkte dagen geselecteerd worden, maar blijft veel spreiding in de resultaten. Deze spreiding heeft waarschijnlijk te maken met wolkschaduwen of rookpluimen in de satellietbeelden en het tijdsverschil tussen de metingen. Ook is de range van Chl-a concentraties van de matchups in deze studie veel kleiner dan in de eerdere HBOTE studie, waardoor de concentraties eigenlijk lager zijn dan waar het algoritme gevoelig voor is.

De dienst voor het monitoren van het Eems Dollard estuarium staat klaar is voor operationeel gebruik en uitgebreid kan worden naar de hele Waddenzee. Gezien de verwachtingen dat de tools van atmosferische correctie verbeterd zullen worden en dat ook de kalibratie van de S3 satelliet in te planning staat, wordt sterk aanbevolen een WISPstation in het veld te behouden zodat de compensatie voor veranderingen in de brondata aangepast kan worden, zodat de consistentie in de afgeleide parameters kan worden gewaarborgd.

1 Inleiding

1.1 Het monitoren van water en wadplaten in het Eems-Dollard estuarium met aardobservatie

Het Eems-Dollard estuarium en aansluitende Waddenzee gebied zijn hoogst dynamisch in tijd en ruimte. Dat maakt het onmogelijk om ze met conventionele monitoringmethoden efficiënt te monitoren in voldoende hoge resolutie en frequentie. Dit terwijl het gaat om gebieden met zowel een internationale beschermingsstatus (Natura2000, Werelderfgoed) als een economische functie (scheepvaart, visserij). Aardobservatie kan hier een waardevolle toevoeging leveren aan een geïntegreerd monitoringssysteem (zie paragraaf 1.4).

Aan het huidige onderzoek gingen twee studies vooraf: een haalbaarheidsonderzoek (SBIR fase 1) en een project voor het opzetten van een demonstratie en prototype dienst (SBIR fase 2). Het doel van deze twee onderzoeken "Heldere blik op troebel estuarium" (HBOTE, SBIRs fases 1 en 2) was het opzetten van een operationele dienst voor waterkwaliteitsparameters van alle relevante parameters voor de berekening van de primaire productie in het Eems-Dollard estuarium en aansluitende Waddenzee gebied, gebaseerd op aardobservatie.

In de HBOTE studies werd een dataset van alle relevante parameters voor de berekening van de primaire productie voor de Eems-Dollard regio opgeleverd voor 2017:

- zwevend stof (TSM of SPM) in de waterkolom,
- Chlorofyl-a (Chl-a) in de waterkolom,
- diffuse attenuatie coëfficiënt (K_d) van de waterkolom,
- gekleurd organisch materiaal (CDOM) in de waterkolom,

- oppervlaktetemperatuur van het zeewater (SST),
- fotosynthetisch actieve straling (PAR) boven water en boven de wadplaten,
- genormaliseerde vegetatieindex (NDVI) op de wadplaten,
- oppervlaktemperatuur van het land of wadplaten (LST),
- bentische biomassa (BBM) op de wadplaten,
- korrelgrootte (grain size) op de wadplaten, en
- sedimenttype (sediment type) van de wadplaten.

Er is gewerkt met meerdere soorten satellietbeelden om te kijken welk type satellietbeeld het beste gebruikt kon worden voor elke parameter. De meeste parameters zijn daarom geleverd gebaseerd op data van minstens twee verschillende satellieten.

Daarnaast werd een validatie van de geleverde producten uitgevoerd, waarbij de reikwijdte per parameter verschilde doordat niet voor elke parameters evenveel validatiedata beschikbaar was. Voor de parameters op de wadplaten waren zeer weinig validatiegegevens beschikbaar, echter, de ranges en patronen van de kaarten kwamen goed overeen met de paar beschikbare kaarten. Voor SST was veel goede validatiedata beschikbaar en de satellietproducten bleken erg nauwkeurig te zijn. Voor de waterkwaliteitsparameters verwijzen we naar de beschrijving in het doel van het huidige onderzoek in de volgende sectie.

Voor de details van data, methoden, resultaten en conclusies van de HBOTE onderzoeken verwijzen we naar het rapport: "Heldere blik op troebel estuarium (HBOTE)", Technical report fase 2, 19 September 2018 door Water Insight en ITC.

1.2 Doel van het huidige onderzoek

Uit de resultaten van de SBIR HBOTE studies bleek ook dat binnen de SBIR niet alle noodzakelijke stappen genomen konden worden om tot een dienst te komen die klaar was voor operationeel gebruik door RWS. Het ging hierbij om twee onderwerpen, die in de huidige studie zijn aangepakt:

- 1) Satellietbeelden moeten voor ze bruikbaar zijn voor het monitoren van waterkwaliteit worden gecorrigeerd voor effecten van de atmosfeer (atmosferische correctie, AC). De details hiervan worden verderop besproken. Wat tijdens de HBOTE onderzoeken bleek, was dat de tools die voor AC beschikbaar zijn nog niet helemaal voldoen en ook nog erg in beweging zijn omdat de gebruikte Sentinel satellieten nog relatief nieuw zijn.

In de huidige studie zijn in situ reflectiemetingen van een WISPstation ingezet om fouten in de beschikbare tools voor AC op te sporen en hiervoor te compenseren. Zodra de tools verbeteren in de toekomst, kunnen de verbeterde tools ingepast worden in de dienst en zal minder gecompenseerd hoeven te worden. Daardoor wordt de consistentie gewaarborgd.

- 2) Als de waterkwaliteitskaarten zijn gemaakt werden deze voornamelijk gevalideerd met mwtl monitoringsdata. Doordat het gebied heel dynamisch is, onder andere door de werking van de getijden, veranderen de concentraties van bijvoorbeeld chlorofyl en zwevend stof erg snel. Echter, logischerwijs was in de meeste gevallen de overkomst van de satelliet en het nemen van de mwtl monsters niet tegelijk, waardoor er bijna geen combinaties van satelliet en in situ metingen over bleven om te gebruiken in een validatie. Immers: als er meer dan een half uur tussen de satellietoverkomst en de in situ monsternamen zit zijn de concentraties al zo veel veranderd dat ze niet te vergelijken zijn. Meetpalen met continue metingen vervullen daarom een belangrijke rol voor de validatie van satellietbeelden. Uit de analyses van HBOTE bleek echter dat maar uit een van de twee meetpalen de data gebruikt kon worden, en dan ging het alleen om troebelheidsmetingen. Er

was dus te weinig validatiedata om iets te kunnen zeggen over de kwaliteit van de afgeleide concentraties.

In de huidige studie zijn de semi-continue in situ Chl-a, SPM en Kd metingen van een WISPstation ingezet. Hierdoor werd de dataset van gelijktijdige in situ metingen en satellietoverkomsten veel groter, zodat een goede tuning en validatie uitgevoerd kon worden.

Voor onderdelen is dus een WISPstation ingezet om de laatste stappen te nemen. De details van wat een WISPstation precies is en doet, is te vinden in hoofdstuk 2.

Voor de volledigheid melden we hier dat er in het Volkerak óók een WISPstation geïnstalleerd was gedurende 2019, onder de vlag van RWS. Het doel van dit WISPstation was concentraties van waterkwaliteitsparameters meten (Chl-a, zwevend stof, doorzicht, fyococyanine (blauwalgpigment)) die werden gebruikt voor monitoring, en voor input in een model door Deltares.

1.3 Leeswijzer

In hoofdstuk 1 worden na de inbedding en de onderzoeksvragen van dit onderzoek enige achtergronden over het monitoren van waterkwaliteit met aardobservatie gegeven.

In hoofdstuk 2 worden de details van een WISPstation, de plaatsing van het WISPstation in het Eems Dollard estuarium, en de methoden voor het gebruik van de WISPstation metingen in dit onderzoek besproken.

In hoofdstuk 3 worden de resultaten van de atmosferische correctie validatie (ad 1) besproken.

In hoofdstuk 4 worden de verbeteringen in het afleiden van waterkwaliteitsparameters (ad 2) besproken.

In hoofdstuk 5 volgen de conclusies van dit onderzoek.

1.4 Achtergronden van gebruik van aardobservatie voor monitoring water en wadplaten

Regelmatige controle van de waterkwaliteit is een verplichting in verschillende richtlijnen van de Europese Unie (Kaderrichtlijn Water, Zwemwaterrichtlijn, Mariene Strategie, etc.) en is belangrijk in veel lokale, regionale en nationale controleprogramma's. Door de klimaatverandering en de toename van de bevolking kan schoon water schaarser. Extreme neerslag en opwarming van de aarde kunnen leiden tot ernstige waterkwantiteit- en kwaliteitsproblemen. Processen zoals eutrofiëring, vertroebeling en proliferatie van cyanobacteriële bloei kunnen vaker en op grotere schaal dan ooit tevoren worden waargenomen. Vanwege het dynamische karakter van de waterbeweging en de kwaliteit van het water in de gebieden waar de afhankelijkheid van deze natuurlijke hulpbron het grootst is (kustgebieden, binnenwateren), is frequente monitoring een uitdaging. Om deze processen op wereldschaal te begrijpen, worden innovatieve monitoringstechnieken voorgesteld op basis van bijvoorbeeld optische detectie (Dekker&Pinnel, 2018).

Optische satellieten zijn passieve sensoren: het licht dat de zon uitstraalt richting de aarde wordt weerkaatst op het oppervlak. Objecten die een bepaalde kleur hebben weerkaatsen die kleur en absorberen de andere kleuren. Zo is gras groen omdat het vooral het groene deel van het licht reflecteert en de andere kleuren opneemt.

Figure 1.1 laat zien hoe het licht van de zon via het water(oppervlak) of via de wadplaten bij de satelliet sensor komt, en hoe een satellietbeeld er vervolgens in rood-groen-blauw (RGB) uitziet. Het licht van de zon kan onderweg ook gereflecteerd of geabsorbeerd worden door de moleculen in de atmosfeer. De satelliet kan

geen onderscheid maken tussen licht dat wordt weerkaatst door de atmosfeer, door land of wadplaten, het wateroppervlak, of het water zelf.

Figure 1.1 Links: RGB composiet van een satellietfoto van de Waddenzee. Rechts: grafische weergave van hoe licht van de zon via het water(oppervlak) en wadplaten wordt gezien door de satellietsensor.

Voordat een satellietbeeld bruikbaar is om water of wadplaten te monitoren, moet daarom het licht dat door de atmosfeer is weerkaatst verwijderd worden. Dit heet atmosferische correctie (AC). Ook wolken moeten verwijderd worden. Figure 1.2 laat zien hoe groot het effect van de atmosfeer is: de intensiteit van het licht dat de satelliet meet is weergegeven met de paarse grafiek. De x-as geeft de golflengte van het licht: de sensor meet dus relatief veel licht van ongeveer 450 nm, dat is blauw licht. Dit is de 'kleur' van de atmosfeer. De rode grafiek geeft alleen het deel van het licht dat door de atmosfeer wordt gereflecteerd. De blauwe grafiek is het licht dat wordt weerkaatst aan het wateroppervlak (als een spiegel). Alleen de groene grafiek geeft het licht weer dat uit de waterkolom komt en dus informatie bevat over wat er in het water zit. Dit is dus maar een klein deel van wat de sensor meet, er moet voor een veel grote deel gecorrigeerd worden. Dat is de reden dat een relatief kleine onnauwkeurigheid in de correctie voor de atmosfeer een relatief groot gevolg heeft voor de berekening van het licht dat uit de waterkolom komt, en dus ook voor de daaruit berekende waterkwaliteitsparameters.

Figure 1.2 Radiantie van het licht gemeten door een satellietsensor (paars), radiantie afkomstig van reflectie op de atmosfeer (rood), op het wateroppervlak (blauw) en uit de waterkolom (groen). Figuur is afkomstig uit www.oceanopticsbook.info

Satellietsensoren kunnen vaak meer specifiek kleuren meten dan fotocamera's (die nemen foto's van rood-groen-blauw). Figure 1.3 laat zien voor welke golflengten een aantal satellieten gevoelig zijn. De zwarte lijn geeft een mogelijk reflectiespectrum van water weer: de reflectie bij elke golflengte. De gekleurde verticale strepen geven de spectrale banden (gevoeligheden) van de satellieten weer.

Figure 1.3 Spectrale banden van een paar verschillende satellietinstrumenten. De zwarte lijn geeft een mogelijk reflectiespectrum van water weer: de reflectie bij elke golflengte. De gekleurde verticale strepen geven de spectrale banden (gevoeligheden) van de satellieten weer. Bij de groene pijl is de golflengte waar chlorofyl-a sterk absorbeert.

Bij de groene pijl in Figure 1.3 is de golflengte waar chlorofyl-a sterk absorbeert. Hoe meer chlorofyl-a, hoe dieper de dip in de reflectie. Op dit soort kenmerken kunnen daardoor algoritmen gebouwd worden om de concentraties van waterkwaliteitsparameters uit te rekenen.

Figure 1.4 laat zien hoe uit een reflectiespectrum dat gecorrigeerd is voor atmosferische effecten verschillende waterkwaliteitsparameters afgeleid kunnen worden. Hoewel deze figuur enigszins vereenvoudigd is (bijvoorbeeld Chl-a absorbeert náást de aangegeven plek óók in het blauwe licht, net als CDOM) zijn de meeste effecten op specifieke golflengten te vinden. Daardoor kunnen de pieken en dippen in het reflectiespectrum gebruikt worden om de concentraties van waterkwaliteitsparameters uit te rekenen.

Figure 1.4 Een serie reflectie-spectra (de grafieken) met in gekleurde vlakken de plaatsen waar bepaalde waterkwaliteitsparameters licht absorberen of reflecteren.

Het Eems Dollard estuarium en de Waddenzee is een erg complex geheel. Processen die plaatsvinden zijn weergegeven in het schema in Figure 1.5.

Figure 1.5 Processen in het Eems Dollard estuarium en de Waddenzee die relevant zijn voor het gebruik van aardobservatie voor het monitoren van water en wadplaten.

Hoewel dit het gebruik van aardobservatie voor monitoring er niet makkelijker op maakt, is het ook juist waarom het gebruik van satellietbeelden een grote toegevoegde waarde heeft. Waar conventionele in situ monsters ook over de diepte van de waterkolom genomen kunnen worden, representeren deze maar één punt in het uitgestrekte gebied. Satellietbeelden zien alleen de bovenste laag van de waterkolom: tot de diepte waarin het zonlicht doordringt – en weer terugkaatst naar de satelliet. Ze kunnen echter het gehele Eems-Dollard estuarium en aangrenzende Waddenzee gebied in één keer overzien.

2 WISPstation: kenmerken, plaatsing in Eems-Dollard en methoden dataprocesing

2.1 Wat is een WISPstation? De kenmerken.

2.1.1 Wat meet het WISPstation

Een WISPstation is een optisch instrument dat volledig automatisch meet. Gebaseerd op de kleur van het water leidt het de belangrijkste bio-fysische waterkwaliteitsparameters af zoals chlorofyl, blauwalgpigment, zwevend stof, aanwezigheid van drijflagen en doorzicht. De 'latest WISPstation data' plot (Figure 2.1) laat de optische metingen zien van vijf locaties waar de kleur van het water erg verschilde door andere verschillen in de concentraties van waterkwaliteitsparameters.

Figure 2.1 Optische metingen van WISPstations op vijf locaties waar de kleur van het water erg verschilde

Net als er uit satellietdata waterkwaliteitsparameters afgeleid kunnen worden, kunnen deze parameters ook worden afgeleid uit de reflectiemetingen van het WISPstation. Deze metingen hebben geen last van atmosferische effecten waarvoor gecorrigeerd moet worden en zijn daarom in de meeste gevallen veel accurater.

De meetfrequentie van de WISPstation is in te stellen bijvoorbeeld op elke 15 minuten. Door de hoge frequentie wordt het inzicht in de ecologische processen aanzienlijk verhoogd. Voorbeelden van meetseries zijn te vinden in Figure 2.2. Door de directe beschikbaarheid van de resultaten kunnen waarschuwingen worden uitgegeven of extra metingen worden uitgevoerd.

Figure 2.2 tijdseries van de waterkwaliteitsparameters Chl-a, SPM en Kd, gemeten door een WISPstation.

2.1.2 Wetenschappelijke achtergrond en specificaties van het WISPstation

Het WISPstation is een boven water optisch meetsysteem. Het voordeel van een boven-water systeem is dat er geen biofouling (begroeiing met bentische algen) van de sensoren plaatsvindt. Daardoor verlopen de metingen bijna niet en hoeft er maar op een heel lage frequentie onderhoud plaats te vinden. Zo is het mogelijk de meetdichtheid sterk te vergroten zonder kosten voor veldbezoek.

Er zijn verscheidene ontwerpen voor boven water optische systemen voorgesteld in de literatuur, zoals:

1. Een systeem dat meedraait met de richting van de zon: (Seaprism, (Zibordi et al., 2009)), Dalec: (Brando et al., 2016)).
2. Een systeem met een neerwaarts kijkende sensor onder water en een opwaarts kijkende sensor boven water ((Lee, Ahn, Mobley, & Arnone, 2010)).
3. Een niet draaiend systeem dat naar twee of meer richtingen kijkt (Wernand, 2002, Tilstone et al., 2002).

Basis voor ontwerpen 1) en 3) is de publicatie van Mobley (1999), namelijk dat de azimut hoek optimaal is rond 138° (plus of min 40°) van de zon, de Lup hoek rond 42° van het nadir en de Lsky hoek rond 42° van het zenit. Met een dergelijk ontwerp is het risico van zonnescittering in de meting het laagst.

Het WISPstation is gebaseerd op een aanpassing van het Wernand ontwerp met behulp van twee sets sensoren die naar het NNW en NNE kijken in plaats van NW en NE. Het systeem wordt bij voorkeur geïnstalleerd in noordelijke richting (op het noordelijk halfrond) en biedt twee momenten van optimale kijkrichting overdag en een groot tijdvenster met acceptabele kijkrichtingen. Het voordeel van een vast systeem met twee kijkrichtingen is dat er geen bewegende delen, robots etc. zijn, wat het systeem minder kostbaar, beter te onderhouden en minder gevoelig voor storingen maakt.

Om alle metingen te corrigeren naar de optimale 138° azimut hoek maken we gebruik van een tabel van Mobley met coëfficiënten voor verschillende windsnelheden en zonnestanden.

In totaal beschikt het WISPstation over 8 kanalen:

- 2 Stralingskanalen die Lup en Lsky verzamelen in de NNW-richting
- 2 Stralingskanalen die Lup en Lsky verzamelen in de NNE-richting
- 2 Lichtkanalen
- 1 onbelicht donker stralingskanaal voor de evaluatie van de degradatie van het stralingskanaal
- 1 onbelicht donker stralingskanaal voor de evaluatie van de afbraak van de stralingskanalen

Alle kanalen zijn met de centrale spectrometer verbonden door middel van optische vezels en een optische multiplexer. Het voordeel van dit ontwerp is onder andere dat elke variabiliteit of degradatie van de gevoeligheid van de spectrometer wordt gecompenseerd in de berekening van de reflectie. Een normale meetcyclus waarbij elk kanaal 10 keer wordt gemeten bij een optimale integratietijd duurt meestal minder dan 1 minuut, afhankelijk van de omgevingslichtomstandigheden. Het systeem is gekalibreerd ten opzichte van een referentie-instrument. Het referentie-instrument wordt gekalibreerd in een gecertificeerd laboratorium met behulp van een lamp en integrerende bol met NIST traceerbare kalibraties.

Het WISPstation is waterdicht en ingebouwd in een zeer klimaatbestendige behuizing. De temperatuur van de sensor en de luchtvochtigheid in de behuizing wordt geregistreerd bij elke meting. De gegevens worden autonoom naar de database ("WISPcloud") verzonden via een 3/4g verbinding. Op het instrument kan op afstand worden ingelogd om de software bij te werken of om een specifiek tijdsinterval of meetfrequentie in te stellen. Het wordt autonoom gevoed door een zonnepaneel en heeft een grote interne batterij.

Figure 2.3 Configuratie van de optische sensoren op het WISPstation (links) en WISPstation zoals gemonteerd (rechts)

Het WISPstation is gebouwd rond de Avantes Mini mk-1 spectrometer met een maximaal golflengtebereik tussen 220 en 1100 nm. De “grating” heeft 300 lijnen per mm met een “blaze” van 300 nm. Samen met een “slit” van 100 um leidt dit tot een spectrale resolutie (FWHM) van 4,65 nm.

Strooilicht is lager dan 0,2%. De spectrale kenmerken van het WISPstation zijn tot op zekere hoogte configureerbaar. De Avantes Mini is een robuuste spectrometer die ontworpen is voor gebruik buiten laboratoria. Seriële productie door assemblerrobots garandeert zeer kleine verschillen tussen de instrumenten. De standaard meetfrequentie is ingesteld op één keer per 15 minuten. Deze kan indien nodig worden verhoogd tot één keer per twee minuten, bijvoorbeeld rond een satelliet overkomst.

Een schaalbare Postgres database (WISPcloud) is beschikbaar om alle metingen autonoom te ontvangen en op te slaan, om kwaliteitscontrole uit te voeren, om waterkwaliteitsalgoritmes toe te passen. Via een geavanceerde API kunnen gebruikers direct data opvragen.

Alle technische details zijn te vinden in Peters et al., 2019.

2.1.3 Validatie van waterkwaliteitsmetingen uit het WISPstation

In het H2020 EU project EOMORES is het WISPstation uitgebreid gevalideerd (Figure 2.4). Op verschillende locaties stonden WISPstations opgesteld, en hier zijn vervolgens met monitoringscampagnes in situ monsters genomen ter validatie. De in situ monsters werden genomen en verwerkt door de volgende EOMORES-partners: University of Stirling (UK), Tartu Observatory (Estland), Klaipeda University (Litouwen), en CNR-IREA (Italië). Deze instituten hebben de eigen standaard laboratoriummethoden gebruikt, wat vooral betekende dat de in situ Chl-a metingen op verschillende manieren bepaald zijn.

Figure 2.4. Validatie scatterplots voor Chl-a (boven) en SPM/zwevend stof (onder). In de linker plots de trendlijn van alle metingen bij elkaar, met R2 en regressie parameters, in de rechter plots in verschillende kleuren de metingen uit de verschillende regio's.

In dit geval zijn de algoritmen voor het afleiden van Chl-a en SPM ook niet met een regio-specifiek algoritme afgeleid. Ondanks die verschillen in laboratoriummethoden en het gebruik van standaard algoritmen voor SPM is de correlatie tussen concentraties uit het WISPstation en van de in situ metingen erg goed voor zowel Chl-a ($R^2 = 0.83$, slope = 0.87 en offset = 3.5) als SPM ($R^2 = 0.80$, slope is 0.88, offset = 3.4).

2.2 Het WISPstation op de Stroommeetpaal Eemshaven:

In deze studie werd een WISPstation ingezet om fouten in de beschikbare tools voor AC op te sporen en hiervoor te compenseren; en om semi-continue in situ Chl-a, SPM en Kd metingen te verkrijgen, zodat een goede tuning en validatie uitgevoerd kon worden.

Het WISPstation (WISPstation002) werd geplaatst op 13-11-2018 en is weer opgehaald op 05-11-2019. Gedurende deze periode heeft het station data verzameld, behalve dagen in de winter waar de lichthoeveelheid te laag was om de batterij voldoende op te laden. Gedurende deze periode was er maar enkele keren enig onderhoud nodig.

Figure 2.5 Zijaanzicht van de stroommeetpaal met het geïnstalleerde WISPstation

Figure 2.6 Detailfoto van de meetopstelling

Figure 2.7 Bovenaanzicht van de stroommeetpaal met in blauwe pijlen de kijkrichtingen van het WISPstation

Figure 2.8: Locatie van de stroommeetpaal

Voor de installatie is een stevige en stabiele constructie met steigerpijp ontworpen waar zowel het station als ook het zonnepaneel op werden gemonteerd. Aangezien het station niet aan een van de armen van de meetpaal kon worden bevestigd, is het aan de noordkant aan het beloopbare platform vastgemaakt met een NNO oriëntatie. Dit betekent dat het instrument kijkt naar het N en naar het NO (zie Figure 2.7). De omhoog gerichte- en neerwaarts kijkende sensoren hadden een ongehinderd zicht. Een klein deel van de constructie van de paal is boven het instrument en dus in het zicht van de irradiantie sensoren. Dit heeft waarschijnlijk een te verwaarlozen invloed op de meting. Indien de zon pal in het zuiden staat zal de schaduw van de paal over de irradiantie sensoren vallen. Als dit gebeurt zijn de reflectie metingen onbetrouwbaar. Ook is er een kans dat een van de neerwaarts gerichte sensoren in de schaduw van de meetpaal kijkt. In dat geval wordt de sensor in de alternatieve kijkrichting gebruikt.

Eind mei 2019 is er vanuit WISPcloud gesignaleerd dat één van de twee irradiatiesensoren bovenop het instrument stelselmatig significant lagere meetwaardes gaf dan de andere. Gedurende onderhoud op 29-05-2019 is gebleken dat het glas van die irradiatie sensor los was komen te zitten. Omdat WISPcloud automatisch de hoogste van de twee irradiatiemetingen selecteert (onafhankelijk van de selectie van de radiantie metingen) heeft de uitval van de ene irradiatiesenor geen invloed gehad op de metingen.

Tijdens de inzet van de WISPstation zijn maar enkele korte onderbrekingen voorgekomen, met name in het winterseizoen als er te weinig zonlicht was om het systeem volledig op te laden. Inmiddels is er een nieuwe versie van de stroomvoorziening ontwikkeld en getest door WI zodat de WISPstation ook bij weinig zonlicht langer door kan meten. Ook zijn er korte telecommunicatie storingen geweest (vnl in September 2019). Een grondige analyse van het aantal storingen en de gevolgen voor de data-inwinning moet nog worden gemaakt maar het is al duidelijk dat er geen significatie uitval is geweest.

2.3 Selectie en kwaliteitscontrole van WISPstation data

Om de WISPstation data zo goed mogelijk te kunnen corrigeren voor outliers is gekozen om via de API L1B gegevens te downloaden. L1B zijn de gekalibreerde metingen per kanaal per meetmoment. Voor de 6 actieve kanalen levert dit 10 metingen per kanaal en dus in totaal 60 spectra op. In iedere set van 10 metingen worden metingen verwijderd die meer dan 1 standaarddeviatie afwijken van het gemiddelde, waarna het gemiddeld spectrum per kanaal wordt berekend.

Vervolgens wordt er een selectie gemaakt tussen de twee E_d kanalen, waarbij altijd het E_d spectrum met de hoogste maximale waarde wordt geselecteerd. Dit elimineert E_d metingen waarbij er een kans op vervuiling van de sensor is en metingen die beschaduwd worden. (Kan de infrastructuur zijn maar ook b.v. een vogel).

Vervolgens wordt een keuze gemaakt uit de twee sets van (L_u+L_d) metingen. Om minimale invloed van sunglint in de metingen te krijgen wordt de set gekozen die het dichtst bij de optimale verschilhoek met de zonneazimuth komt (138 graden).

Daarna wordt de remote sensing reflectie $R_{rs}(\lambda)$ berekend als volgt:

$$R_{rs}(\lambda) = \frac{L_u(\lambda) - \rho_s L_d(\lambda)}{E_d(\lambda)} - \varepsilon \quad [\text{Eq. 1}]$$

De parameter $\rho_s L_d(\lambda)$ is de berekende hoeveelheid lucht- en zonnestraling die ook door de neerwaarts kijkende sensor gezien wordt. Als deze gereflecteerde straling van de hoeveelheid waargenomen opwellende straling afgetrokken wordt blijft de hoeveelheid licht over die daadwerkelijk uit het water komt. Dit $R_{rs}(\lambda)$ spectrum is het uitgangspunt voor de berekening van concentraties van optische waterkwaliteitsparameters. Hetzelfde spectrum wordt ook berekend op basis van satellietwaarnemingen na correctie voor atmosferische verstoringen in het signaal.

Het reflectiespectrum uit het WISPstation wordt nog aan een paar controles onderworpen alvorens verder gebruikt te kunnen worden als referentie spectrum, namelijk:

- 1) De maximale waarde in een R_{rs} spectrum mag niet boven de 0.04 uitkomen (op basis van Hommersom, 2009) anders wordt het spectrum niet gebruikt ("invalid")
- 2) Als de maximale waarde in een R_{rs} spectrum boven de 0.025 uitkomt dan wordt het spectrum gelabeld als "suspect". Deze spectra worden wel gebruikt ter berekening van water kwaliteitsparameters maar niet ter validatie van reflecties berekend uit satellietbeelden.

- 3) Voor de validatie van satelliet metingen is het belangrijk om spectra te selecteren waar geen beschaduwing van de Ed sensoren optreedt. Ook is het belangrijk om metingen niet te gebruiken als de neerwaarts kijkende sensor in de schaduw van de meetpaal kijkt. Het is vrij lastig om deze gebeurtenissen goed te selecteren op basis van de metingen zelf. Als bekend is dat het een zonnige dag is, is beschaduwing door de meetpaal goed zichtbaar in de metingen. Op bewolkte dagen valt beschaduwing niet op, echter, het vormt dan een relatief klein probleem voor het afleiden van waterkwaliteitswaarden. Het probleem is dat uit de metingen niet afgeleid kan worden of een beschaduwing het gevolg is van bewolking of de meetpaal.

Voor de validatie van satellietwaarnemingen was in eerste instantie gekozen voor het WISPstation spectrum dat het dichtst in de tijd was gemeten tov de satellietoverkomst. Maar, om te hoge waarden (door beschaduwing van de Ed sensor) en te lage waarden (door het meten in de schaduw van de paal op het wateroppervlak) te voorkomen hebben we een strategie gekozen waarbij er een set reflectie metingen opgehaald wordt van 3 uur voor/na de satelliet overkomst. Daarna wordt uit deze set de mediane waarde gekozen.

Figure 2.9 is een voorbeeld van de weergave van een dag van WISPstation metingen om visueel de kwaliteit van de metingen te kunnen beoordelen. Op deze dag (22 juni 2019) was het zonnig, zonder bewolking. De deelfiguur linksboven geeft als zwarte lijn de curve van de zonnestand op die dag. De gele lijn is een geschaalde weergave van de hoeveelheid neerwaartse irradiantie, gemeten door het WISPstation. Als de gele curve overlapt met de zwarte curve was het een geheel wolkenvrije dag. Als de gemeten irradiantie op een onbewolkte dag een onverwachte dip heeft zoals in Figure 2.9 is dat (in dit geval) te wijten aan een beschaduwing van de sensor door de meetpaal. Een te lage irradiantie meting veroorzaakt een te hoge Rrs meting die vervolgens gevlagd wordt als "Suspect" of "Invalid". Dit is te zien in het de plot rechtsboven. Deze dagelijkse beschaduwing door de meetpaal vond gelukkig plaats rond 12:00 plaatselijke tijd, terwijl de S2 en S3 satellieten altijd tussen 10 en 11 uur overkomen (plot rechtsboven). De matchups tussen de satellietbeelden en de WISPstation metingen zijn dus niet beïnvloed door de beschaduwing. De andere deelfiguren laten het verloop zien van K_d (Gons, 1998), SPM (berekend volgens het algoritme van Rijkeboer, 1999) en SPM berekend volgens het algoritme van Nechad (2010).

Aangezien de meetpaal midden in een door getijden en instroming beïnvloed gebied staat, zijn deze metingen variabel over de dag. De getijdencyclus is vaak goed te zien. Met behulp van de overkomst-vensters van Sentinel 2 en Sentinel 3 uit het deelfiguur rechtsboven is goed te zien of er valide metingen zijn ten tijde van een overkomst. De overkomsttijd van S2 in UTC is tussen 10:45 en 11:00 UTC en de overkomsttijd van S3 in UTC is tussen 9:30 en 10:30 UTC).

Figure 2.9 Evaluatie van een zonnige dag WISPstation metingen

Figure 2.10 is vergelijkbaar met Figure 2.9, echter, op de dag van Figure 2.10 (3 mei 2019) was het wisselend bewolkt tot iets na de helft van de dag. Er zijn hier iets meer metingen aangegeven als “invalid”. Door interpolatie is het verloop van de concentraties gedurende de dag nog wel goed te reconstrueren.

3 Validatie van atmosferische correcties voor Sentinel 2 en Sentinel 3 (S2 en S3).

3.1 Methoden

3.1.1 Gebruikte atmosferische correctie methoden

Voor deze studie werden drie atmosferische correctiealgoritmen vergeleken. C2RCC v1.0 (Brockmann en Doerffer 2016), C2X v1.0 (Brockmann en Doerffer 2016) en Polymer v4.10 (Steinmetz et al. 2011).

C2RCC en C2X zijn gebaseerd op een neurale netwerk dat is gebouwd op de Case2Regional (C2R) en CoastColour (CC) atmosferische correctie algoritmen. Het verschil tussen deze algoritmen is dat het C2X neurale netwerk specifiek is getraind voor extreme Case-2 (zeer troebele) wateren.

Polymer is in eerste instantie ontwikkeld om satellietmetingen met sunglint te corrigeren boven oceaanwater en maakt gebruik van een gemiddelde kwadratische minimalisatie van een reeks van polynomen die de atmosfeer en de bio-optische waterreflectie modelleren.

Hoewel de benaming van de atmosferische correctie processors voor S3 hetzelfde is als voor S2 is er toch een essentieel verschil, voornamelijk doordat de spectrale banden op andere plaatsen liggen en omdat de banden van S2 veel breder zijn dan S3. We mogen echter wel aannemen dat de neurale netwerken van S2/S3 C2RCC en S2/S3 C2X getraind zijn op dezelfde dataverzamelingen.

3.1.2 C2RCC en C2X voorverwerkingsstappen

Voor de validatie van satelliet reflecties is gekozen voor wolkenvrije Sentinel 2 en Sentinel 3 beelden. Deze zijn gedownload van de Copernicus SciHUB. De verwerking van het beeldmateriaal werd gedaan met behulp van de SNAP v6.0 software. Om ruis in de pixelwaarden te vermijden zijn de Sentinel 2 beelden geresampled naar een pixelgrootte van 60 m. De Sentinel 3 gegevens werden gebruikt met hun oorspronkelijke resolutie van 300 meter. Vervolgens werd het Idepix-tool gebruikt om eventuele pixels te markeren die bewolkt zijn of in een wolken schaduw vallen. Deze pixels werden verworpen met behulp van de ingebouwde tool in SNAP.

3.1.3 C2RCC en C2X parameterisering

C2RCC en C2X processoren werden gebruikt met de standaard-instellingen om de remote sensing reflectie te berekenen. Dit resulteerde in vier afzonderlijke datasets: de Sentinel 2 C2RCC dataset, de Sentinel 2 C2X dataset en de Sentinel 3 C2RCC en C2X dataset.

De C2RCC- en C2X-processoren ook bieden de mogelijkheid om bepaalde meteorologische parameters in te stellen met behulp van actuele gegevens. Deze parameters zijn ozon, temperatuur en luchtdruk. Deze gegevens werden verzameld voor weerstations in de buurt van Eemshaven ten tijde van de satelliet overkomsten. Daarna werden dezelfde voorbewerkingsstappen herhaald, maar deze keer werden de geparameteriseerde C2RCC- en C2X-tools gebruikt voor de berekeningen. Dit resulteerde opnieuw in vier datasets bestaande uit geparameteriseerde C2RCC & C2X, bestaande uit vier datasets voor Sentinel 2 en Sentinel 3. In het draft rapport zijn deze twee series vergeleken, maar er waren geen significante verschillen met- en zonder parameterisering. Aangezien dit wel meer werk is in de vervolgstappen van dit onderzoek alleen met de standaardinstellingen van C2RCC en C2X gewerkt.

3.1.4 Polymer voorverwerkingsstappen

Sentinel 2 werd opnieuw geresampled naar een pixelgrootte van 60 m, terwijl Sentinel 3 op de originele resolutie van 300 m werd gebruikt. De beelden werden verwerkt met behulp van Polymer v4.10 in een Python-script. Het markeren van ongeldige pixels en het verwerpen ervan is een ingebouwde functie in Polymer, zodat er geen verdere verwerking is gedaan anders dan het uitvoeren van het script met het algoritme met de standaardinstellingen. Dit resulteerde in twee datasets. De Sentinel 2 Polymer dataset en de Sentinel 3 Polymer dataset.

3.1.5 Pixelextractie

Om een vergelijking te maken tussen satelliet en in situ metingen zijn ‘matchups’ nodig: combinaties van satelliet en in situ meting van dezelfde plaats (de juiste pixel uit een satellietbeeld) en tijd (de in situ meting gelijktijdig met de satellietopname). Om deze matchup series te maken en de atmosferisch gecorrigeerde spectra te vergelijken met de in-situ spectra van het WISPstation, werd de pixelextractietool van de software SNAP gebruikt. De spectra werden geëxtraheerd op de locatie van de paal. Lat 53.474324, Lon 6.821572.

Om ruis en evt. verstoring door de meetpaal zelf uit te sluiten zijn de reflectiewaarden zowel in het betreffende pixel bemonsterd en ook in een venster van 3x3 pixels. Zo’n window berekend de waarde van de 9 pixels die de pixel omringen op de locatie van de extractie. Als een van de 9 pixels geen waterpixel is (gemarkeerd als ongeldig), dan wordt deze niet meegenomen in de berekening.

3.1.6 Splitsen van a en b versies van de satellieten

Omdat inmiddels is gebleken dat de calibraties van de twee tandem-satellieten Sentinel 2a en Sentinel 2b significant verschillen, zijn de sets van pixel extracten van deze twee satellieten opgesplitst, en zijn de statistische evaluaties uitgevoerd met de twee instrumenten apart.

Hetzelfde geldt voor de OLCI instrumenten op de Sentinel 3a en Sentinel 3b satellieten. De evaluaties zijn daarom voor beide sets apart uitgevoerd.

3.1.7 Statistische evaluatiemethoden

Voor de vergelijking van reflectiewaarden uit de satelliet na elke atmosferische correctiemethoden met reflectiewaarden uit het WISPstation worden de volgende statistische parameters berekend (conform Warren et al., 2019):

- N = Aantal monsters (aantal beelden * aantal spectraalbanden)
- R² = het kwadraat van de Pearson correlatiecoëfficiënt (1 is perfecte fit)
- Slope = de hellingshoek van de regressie lijn (1 is perfecte 1:1 lijn)
- Intercept = het intercept van de regressie lijn (0 is perfecte intercept)

$$MAPD = \frac{100}{N} \sum \left| \frac{x_i - y_i}{y_i} \right| \quad [\text{Eq. 2}]$$

$$RMSD = \sqrt{\frac{1}{N} \sum (x_i - y_i)^2} \quad [\text{Eq. 3}]$$

$$BIAS = \frac{1}{N} \sum \frac{(x_i - y_i)}{y_i} \quad [\text{Eq. 4}]$$

BIAS = Is een maat voor consistente over- of onderschatting. (kleiner is beter)

MAPD = “Mean Absolute Percentage Difference” geeft de gemiddelde fout als percentage van de in-situ metingen (kleiner is beter)

RMSD = “Root Mean Square Deviation” (same as RMSE) geeft een indruk van variatie tussen de twee datasets (kleiner is beter)

Om een goed begrip te krijgen van de resultaten van atmosferische correctie ten opzichte van reflectiemetingen van het WISPstation zijn deze per satelliet/correctie combinatie geplot in drie grafieken, nl:

- 1) De scatter plot van alle datapunten
- 2) De scatter plot van bandgemiddelde waarden
- 3) Een plot van de gemiddelde reflecties

3.2 Resultaten S2 satelliet

3.2.1 Statistische analyse Sentinel 2

Voor het testen van de atmosferische correcties voor S2 zijn wolkenvrije beelden geselecteerd (Table 3.1). Twee hiervan (aangegeven met * en **) zijn niet bruikbaar voor de atmosferische correctie tests, zodat er 9 geschikte beelden zijn. Ook kunnen er per atmosferische correctie een aantal matchups worden afgevlagd. Het totaal aantal matchup punten (N) kan daardoor verschillen.

Table 3.1 wolkenvrije Sentinel 2 matchup beelden

Datum en tijd
16-4-2019 10:50
23-4-2019 10:40
13-5-2019 10:40 *
22-6-2019 10:40
25-6-2019 10:50
24-8-2019 10:50
19-3-2019 10:40 **
29-3-2019 10:40
1-4-2019 10:50
18-4-2019 10:40
21-4-2019 10:50
17-6-2019 10:40
26-8-2019 10:40

*= Pixel is gevlagd als ongelidig; **: geen corresponderende WISPstation meting

We presenteren hier de resultaten voor de C2RCC processor, voor S2A en S2B. De grafieken voor de C2X en Polymer processor staan in appendix I.

De grafieken met “all data” (Figure 3.1, boven voor S2A en onder voor S2B) geven voor alle spectrale banden (de gekleurde punten) en alle matchups de relatie tussen atmosferisch gecorrigeerde 3*3 pixel venster uit de satelliet en dezelfde spectrale ‘band’ van het WISPstation. Er zijn elke keer een veelvoud van 8 datapunten omdat er 8 relevante spectrale banden zijn in elk reflectiespectrum uit S2 (zie ook Figure 1.3).

In Figure 3.1 zien we dat C2RCC voor S2B een redelijk goede correlatie geeft ($R^2=0.78$) maar een minder goede correlatie voor S2A ($R^2=0.56$). Omdat het bij een atmosferische correctie vaak om een systematische fout gaat, zijn ook de “band mean data” berekend en ten opzichte van elkaar geplot (Figure 3.2, boven voor S2A en onder voor S2B). Uit Figure 3.2 kunnen we constateren dat niet alle spectraal banden netjes op een lijn liggen (vooral B03 niet), hetgeen betekent dat de atmosferische correctie (kleine) spectrale verstoringen introduceert. Uit deze figuur blijkt ook een systematische onderschatting (slope=0.745 voor S2A en =0.866 voor S2B), de regressielijnen gaan min of meer door 0.

In Table 3.2 zijn de resultaten weergegeven van de verschillende atmosferische correcties voor alle datapunten (de bijhorende plots staan in de appendix I).

In de laatste drie kolommen staan de resultaten op basis van de van band gemiddelde waarden. Omdat dit een hoger aggregatieniveau is, zijn de correlatiecoëfficiënten hoger. Ook zijn de slope waarden hoger dan in de "all data" plots.

Table 3.2 validatie statistics voor Sentinel 2: eerste drie kolommen alle datapunten zonder aggregatie, laatste drie kolommen alle metingen geaggregeerd naar bandgemiddelden

	S2A						S2B					
	C2R CC	C2X	Poly mer	C2R CC	C2X	Poly mer	C2R CC	C2X	Poly mer	C2R CC	C2X	Poly mer
	all data			band means			all data			band means		
N	72	40	24	8	8	8	56	48	64	8	8	8
R2	0.56	0.88	0.85	0.75	0.94	0.93	0.78	0.69	0.7	0.97	0.93	0.97
Slope	0.60	0.84	0.90	0.75	0.90	0.97	0.75	0.69	0.54	0.87	0.88	0.66
Interc	0.0011	0.0009	0.0010	0	0.0005	0.0005	0.0004	0.0024	0.0007	-	-	-
BIAS	0.015	-0.089	-0.276	0.196	-0.078	-0.221	0.079	-0.417	0.241	0.195	-0.104	0.379
MAPD	71.47	26.13	39.83	22.02	23.04	32.64	41.52	64.97	48.93	0.1947	25.48	37.84
RMSD	0.0044	0.0019	0.0017	0.0023	0.0012	0.0012	0.0029	0.0037	0.0050	0.0017	0.0015	0.0039

Uit Table 3.2 blijkt niet dat er één beste methode voor atmosferische correctie is. Voor S2A scoren C2X en Polymer duidelijk beter (hogere R2, slope en lagere MAPD en RMSD) dan C2RCC, tenminste, als naar alle data wordt gekeken. Maar voor S2B is het C2RCC dat beter scoort dan Polymer en C2X (lagere R2 en slope, kleinere BIAS, MADP en MRSD).

Als naar de band means gekeken wordt scoren C2X en Polymer goed voor S2A. Voor S2B zijn alle R2's goed. De slope, MADP en RMSD van Polymer is duidelijk minder, voor MAPD is C2RCC het best.

Aangezien hier geen duidelijke conclusie uit te trekken is kijkt de volgende paragraaf naar de spectrale vorm van de verschillende methoden.

3.2.2 Spectrale analyse Sentinel 2

In Figure 3.3 is goed te zien wat de gemiddelde amplitude en spectrale afwijking van de resultaten van de verschillende atmosferische correctiemethoden is ten opzichte van een gemiddeld WISPstation spectrum.

Voor C2RCC geven de banden 1 t/m 5 een onderschatting geven ten opzichte van het WISPstation spectrum, maar dat de banden 6, 7 en 8A aardig overeenkomen met het WISPstation. De spectrale vorm van het linkerdeel van het spectrum komt goed overeen met die van het WISPstation, alleen is er een verschil in intensiteit.

Voor C2X geven de banden 1, 2 en 4 een onderschatting ten opzichte van het WISPstation, band 3 is hetzelfde als voor het WISPstation en de banden 6, 7 en 8A geven juist een overschatting. Voor S2A is band 5 hetzelfde als het WISPstation, voor S2B wordt deze band overschat. Hoewel de afwijking in intensiteit kleiner is dan van C2RCC en de uitkomsten van een aantal banden overeenkomen met die van het WISPstation, is de spectrale vorm anders. Vooral het verschil in vorm in het deel van het spectrum bij de banden bij 665 en 705 nm kan problemen geven in de berekening van Chl-a (zie ook Figure 1.3 en Figure 1.4).

Voor Polymer is er een groot verschil tussen de vergelijking voor S2A en S2B. Voor S2A is de afwijking in intensiteit klein. De banden 1 en 2 worden licht onderschat, band 3 komt overeen met die van het WISPstation en de andere banden worden licht overschat. Voor S2B worden alle banden erg onderschat. Dit maakt het lastig om voor beide satellieten dezelfde atmosferische correctiemethode te gebruiken.

Figure 3.3. Reflectiespectra van de verschillende atmosferische correctiemethoden (van boven naar beneden: C2RCC, C2X, Polymer) en voor beide S2 satellieten (S2A links, S2B rechts).

De spectrale banden bij 665 en 705 nm zijn de belangrijkste voor het berekenen van waterkwaliteitsparameters (beide voor Chl-a, alleen 705 voor zwevend stof). Als het verschil tussen deze twee spectrale banden wordt overschat (zoals door C2X) zal de concentratie Chl-a waarschijnlijk worden overschat. Echter, de spectrale band bij 783 nm wordt ter correctie ook gebruikt in de Chl-a berekening. Als de spectrale band bij 705 nm wordt onderschat (zoals door C2RCC) zal de concentratie SPM gemakkelijk worden onderschat. Als er een verschil is in de over- dan wel onderschatting tussen S2A en S2B (zoals bij C2X en Polymer) zijn de resultaten tussen deze twee satellieten zonder specifieke correcties niet consistent.

Vanwege de gewilde consistentie tussen de twee satellietinstrumenten en de goede spectrale vorm gaat de voorkeur uit naar C2RCC.

3.3 Resultaten S3 satelliet

3.3.1 Statistische analyse van S3 atmosferische correcties

Voor het testen van de atmosferische correcties voor S3 zijn wolkenvrije beelden geselecteerd (Table 3.3). Van sommige van deze beelden zijn de bijbehorende WISPstation matchup metingen niet door de kwaliteitscontrole gekomen door afwijkend hoge of lage reflecties. Ook kunnen er per atmosferische correctie een aantal matchups worden afgevlagd. Het totaal aantal matchup punten (N) kan daardoor verschillen.

Table 3.3: Data met Match-up pixels afkomstig uit S3 beelden.

29-3-2019 10:13	19-7-2019 10:10	9-4-2019 09:49
30-3-2019 09:47	23-7-2019 10:06	10-4-2019 09:23
31-3-2019 09:21	24-7-2019 09:40	15-4-2019 10:34
1-4-2019 10:36	26-7-2019 10:28	16-4-2019 10:08
2-4-2019 10:10	8-8-2019 09:51	17-4-2019 09:41
7-4-2019 09:40	11-8-2019 10:13	19-4-2019 10:30

9-4-2019 10:28	22-8-2019 10:28	20-4-2019 10:04
10-4-2019 10:02	23-8-2019 10:02	21-4-2019 09:38
11-4-2019 09:36	24-8-2019 09:36	23-4-2019 10:26
14-4-2019 09:58	26-8-2019 10:24	13-7-2019 10:26
15-4-2019 09:32	27-8-2019 09:58	19-7-2019 09:30
17-4-2019 10:21	28-8-2019 09:32	21-7-2019 10:19
18-4-2019 09:55	30-8-2019 10:21	23-7-2019 09:26
19-4-2019 09:28	31-8-2019 09:55	26-7-2019 09:49
21-4-2019 10:17	24-3-2019 10:04	14-8-2019 09:56
22-4-2019 09:51	29-3-2019 09:34	22-8-2019 09:49
23-4-2019 09:25	31-3-2019 10:22	24-8-2019 10:37
3-5-2019 10:06	1-4-2019 09:56	25-8-2019 10:11
6-5-2019 10:28	2-4-2019 09:30	26-8-2019 09:45
10-5-2019 10:25	8-4-2019 10:15	28-8-2019 10:34
		30-8-2019 09:41

We presenteren hier de resultaten voor de C2RCC processor, voor S3A en S3B. De grafieken voor de C2X en Polymer processor staan in appendix I.

De grafieken met “all data” (Figure 3.4, boven voor S3A en onder voor S3B) geven voor alle spectrale banden (de gekleurde punten) en alle mathups de relatie tussen atmosferisch gecorrigeerde 3*3 pixel window uit de satelliet en dezelfde spectrale ‘band’ van het WISPstation. Er zijn elke keer een veelvoud van 15 datapunten omdat er 15 relevante spectrale banden zijn in elk reflectiespectrum uit S3 (zie ook Figure 1.4), behalve voor Polymer, waarvoor niet alle spectrale banden geprocessed worden.

In Figure 3.4 zien we dat er weinig verschil is tussen de twee S3 satellieten. Tussen de R2, slope en MAPD en RMDE en ook de andere statistische parameters zitten geen grote verschillen, en de “band mean data” (Figure 3.5, boven voor S3A en onder voor S3B) zijn bijna gelijk. Voor beide satellieten ligt band ‘Oa11’ (dat is de band bij 709 nm) niet netjes op een lijn ligt (Figure 3.5), hetgeen betekent dat de atmosferische correctie een spectrale verstoringen introduceert. Uit deze figuur blijkt ook een systematische onderschatting van de meeste spectrale banden.

Figure 3.4. “all data” scatterplot voor de combinatie S3A en C2RCC (boven) en S3B en C2RCC (onder)

Figure 3.5 “band mean data” scatterplot voor de combinatie S3A en C2RCC (boven) en S3B en C2RCC (onder)

In Table 3.4 zijn de resultaten weergegeven van de verschillende atmosferische correcties voor alle datapunten (de bijhorende plots staan in de appendix I).

In de laatste drie kolommen staan de resultaten op basis van de van band gemiddelde waarden. Omdat dit een hoger aggregatieniveau is, zijn de correlatiecoëfficiënten hoger. Ook zijn de slope waarden hoger dan in de “all data” plots.

Table 3.4 Statistische parameters voor de vergelijking van atmosferisch gecorrigeerde S3 pixels en WISPstation002 metingen.

	S3A						S3B					
	C2R CC	C2X	Poly mer	C2R CC	C2X	Poly mer	C2R CC	C2X	Poly mer	C2R CC	C2X	Poly mer
	all data			band means			all data			band means		
N	705	420	520	15	15	13	600	330	429	15	15	13
R2	0.67	0.80	0.59	0.97	0.97	0.98	0.75	0.75	0.59	0.98	0.95	0.95
Slope	0.69	0.76	0.507	0.76	0.97	0.64	0.73	0.73	0.58	0.77	0.84	0.70
Interc	0.0010	0.0010	0.0010	0.0005	0.0003	-	0.0006	0.0010	0.0010	0.0003	0.0001	0.0001
BIAS	0.127	-0.021	0.253	0.096	0.014	0.348	0.208	0.215	0.144	0.104	0.042	0.247
MAPD	46.07	39.11	42.82	19.71	23.35	34.77	47.61	53.93	45.29	20.35	26.4	28.12
RMSD	0.0036	0.0029	0.0050	0.0023	0.0015	0.0037	0.0031	0.0033	0.0041	0.0019	0.0018	0.0028

Uit Table 3.2 blijkt dat voor alle drie atmosferische correctiemethoden er geen grote verschillen in uitkomsten zijn tussen S3A als S3B. Daardoor zijn er uit de combinatie consistente uitkomsten te verwachten.

Het valt op dat C2RCC veel meer pixels op een geldige manier corrigeert dan C2X en Polymer: N is voor C2RCC is een stuk groter voor zowel S3A als S3B.

R2 is voor Polymer lager dan voor de andere twee methoden, maar dat valt weg in de band means statistieken. De slope blijft echter ook dan lager voor Polymer. Omdat ook de BIAS en RMSD duidelijk groter zijn voor Polymer dan voor de andere twee methoden, is deze het minst geschikt.

C2RCC en C2X scoren iets verschillend, maar er is niet duidelijk aan te wijzen welke methode beter is: zo scoort C2X bij de means beter voor de slope, maar C2RCC iets beter voor de MAPD.

Daarom kijkt de volgende paragraaf naar de spectrale vorm van de verschillende methoden.

3.3.2 S3 Spectrale analyse

In Figure 3.3 is goed te zien wat de gemiddelde amplitude en spectrale afwijking van de resultaten van de verschillende atmosferische correctiemethoden is ten opzichte van een gemiddeld WISPstation spectrum.

Anders dan voor S2 is er voor S3 weinig verschil in de resultaten voor de A en B satelliet.

De vorm van de resultaten voor C2RCC en C2X zijn vergelijkbaar: de spectrale banden < 709 nm worden onderschat, de intensiteit van de spectrale band bij 709 nm is vergelijkbaar met die van het WISPstation en de laatste vier spectrale banden (> 709 nm) zijn vergelijkbaar met die van het WISPstation of worden licht overschat.

Voor C2RCC is de onderschatting aan de linkerkant van het spectrum groter dan voor C2X; voor de banden aan de rechterkant van het spectrum geeft C2RCC vergelijkbare resultaten als het WISPstation terwijl voor C2X hier kleine overschatting is.

Voor Polymer worden alle behalve de laatste drie spectrale banden onderschat. In die laatste drie spectrale banden van Polymer is het grootste verschil tussen de A en B satellieten te vinden.

Omdat C2RCC en C2X een 'omslag' hebben bij 709 nm treedt hier wel een effect in de spectrale vorm op; deze blijft blij Polymer beter intact.

Figure 3.6. Reflectiespectra van de verschillende atmosferische correctiemethoden (van boven naar beneden: C2RCC, C2X, Polymer) en voor beide S3 satellieten (S3A links, S3B rechts).

De spectrale banden bij 665 en 705 nm zijn belangrijk voor het berekenen van waterkwaliteitsparameters (beide voor Chl-a, alleen 705 voor zwevend stof). Als deze niet correct worden berekend en de spectrale vorm daar verschilt zijn effecten te verwachten in de berekende concentraties Chl-a en zwevend stof. Hoewel de intensiteit door Polymer het meest wordt onderschat, blijft de spectrale vorm bij deze methode beter in tact.

3.4 Discussie en conclusies atmosferische correctie

Het blijkt dat er een verschil is tussen de S2A en de S2B satellieten. Tussen de OLCI instrumenten op de S3A en S3B satellieten is het verschil te verwaarlozen. Ook blijkt dat er niet één duidelijk goede of betere atmosferische correctiemethode beschikbaar is.

Op basis van de statistische berekeningen is voor S2 geen duidelijke conclusie te trekken over wat de beste methode is voor atmosferische correctie, echter, vanwege de gewilde consistentie tussen de twee

satellietinstrumenten en de goede spectrale vorm gaat voor S2 de voorkeur uit naar C2RCC. Voor S3 is het resultaat minder eenduidig. Op de statistische berekeningen scoort Polymer voor S3 een stuk minder goed dan C2RCC en C2X, maar de spectrale vorm blijft wel beter intact.

Het is onwaarschijnlijk dat de spectrale afwijkingen veroorzaakt worden door fouten in de kalibratie van het WISPstation omdat deze door design ongevoelig is voor de meest voorkomende kalibratiefout:

$$R_{rs}(\lambda) = \frac{L_u(\lambda) * \Delta_1 - \rho_s L_d(\lambda) * \Delta_2}{E_d(\lambda) * \Delta_3} - \varepsilon \quad [\text{Eq. 5}]$$

waarbij Δ_1 de kalibratiefout in de L_u sensor is, Δ_2 de kalibratiefout in de L_d sensor en Δ_3 de kalibratiefout in de E_d sensor. Omdat het WISPstation slechts een enkele spectroradiometer bevat, zijn vallen fouten in de calibratie weg omdat: $\Delta_1 = \Delta_2 = \Delta_3$

C2RCC en C2X geven beide een andere spectrale afwijking onder de 705/709 nm dan erboven. Voor C2RCC S2 is dit te zien vanaf voor banden > 705 nm, voor C2X S2 al bij 705 nm, voor S3 is het voor beide methoden bij 709 nm en hoger. Polymer onderschat de reflectie in de meeste gevallen.

Deze afwijkingen in de atmosferische correcties hebben de volgende, verwachte resultaten voor de concentratieberekeningen:

- S2, zwevend stof gebaseerd op een spectraalband rond 705 nm: we verwachten voor C2RCC een onderschatting van de concentratie, voor C2X geen afwijking en voor Polymer voor S2A een lichte overschatting en voor S2B een onderschatting.
- S3, zwevend stof gebaseerd op een spectraalband rond 709 nm: we verwachten voor C2RCC en C2X geen systematische afwijking in de concentratie zwevende stof en voor Polymer een systematische onderschatting.
- S2, Chl-a gebaseerd op spectraalbanden rond 665 en 705 en 784 nm: we verwachten voor C2RCC een redelijk correcte schatting van de concentratie. Voor C2X kan een overschatting worden verwacht op basis van het verschil tussen 665 en 705, echter, dat is ook enigszins afhankelijk is van het effect van de overschatting van de spectrale band bij 784 nm. Voor Poylmer is er een verschil tussen S2A en S2B in band 784 nm.
- S3, Chl-a gebaseerd op spectraalbanden rond 665 en 709 en 751 nm: we verwachten voor C2RCC en C2X een overschatting van de concentraties en voor Polymer een goede schatting.

Gezien deze observaties wordt C2RCC gezien als de minst slechte atmosferische correctiemethode. Hoewel duidelijk is dat deze niet 'goed' is, wordt verwacht dat bij twee van de vier satelliet-parameter combinaties de resultaten goed zullen zijn. Ook vertoonde C2RCC weinig verschillen tussen S2A en S2B en wordt voor consistentie de voorkeur gegeven aan één methode die voor beide satellieten redelijk scoort. Daarom wordt verder gewerkt met C2RCC.

Om de (effecten van) de fouten in de atmosferische correctie te verbeteren zijn er drie mogelijke strategieën:

1. Deze bevindingen rapporteren aan EUMETSAT (S3VT) en de makers van C2RCC en C2X (Brockmann Consult en HZG) en een samenwerking aangaan om bv C2RCC opnieuw te trainen (verdient aanbeveling op de lange termijn)
2. Het reflectiespectrum corrigeren.
3. De spectrale afwijkingen accepteren als bekende systematische fout die doorwerkt in de berekening van de waterkwaliteit parameters. Vervolgens kunnen de waterkwaliteit parameters systematisch gecorrigeerd worden door kalibratie op de meetpaalsensoren en/of het WISPstation.

Aangezien er nog meer veranderingen in zowel de kalibratie van de satellieten als in de atmosferische correctiemethoden worden verwacht, is de derde methode de meest praktische. In het Hoofdstuk 4, over

het afleiden van waterkwaliteitsparameters, zullen we het afleiden van de parameters verbeteren door de fouten in de atmosferische correctie te corrigeren.

4 Validatie waterkwaliteitsparameters uit satellietbeelden en uit WISPstation metingen

4.1 Validatie resultaten van de HBOTE 2 studie

In het HBOTE fase 2 technisch rapport is de validatie uitgevoerd van SPM en Chl afgeleid uit Sentinel 2 en Sentinel 3 beelden. Vanwege de grote verwachte invloed van getijdeverschillen van minuut tot minuut is er grote zorg besteed aan het selecteren van gelijktijdige Chl en SPM metingen van de sensoren op de meetpaal Eemshaven en van de satellietresultaten. Door de hoge meetdichtheid van de meetpaal sensoren werd een gelijktijdigheid van beter dan 1 minuut bereikt.

De validatie resultaten waren daarom bijzonder goed (met uitzondering van enige outliers) (Figure 4.1).

Figure 4.1. Chl en SPM afgeleid van S2 en S3beelden afgezet tegen de gelijktijdig gemeten waarden op de meetpaal

De validatieresultaten in Figure 4.1 omvatten waarnemingen in 2017. Hoewel het aantal validatie punten relatief gering is, zijn dat de satelliet resultaten zeer goed vergelijkbaar met de meetpaal metingen (mits de metingen **zeer gelijktijdig** zijn) en lijken daarom geschikt te zijn voor operationele toepassingen.

Enige observaties bij de HBOTE 2 validatie resultaten:

- 1) In de HBOTE fase 1 studie liet een vergelijking met reflectiemetingen van het NIOZ zien dat:
 - er een systematische afwijking (onderschatting) van de reflectie is door diverse atmosferische correctie modellen,
 - de vorm van de spectra niet correct is dus dat correcties per band nodig zijn.
- 2) Deze afwijkingen zijn relatief gering in het nabij infrarood, waardoor de concentratie van SPM waarschijnlijk niet nadelig beïnvloed wordt. Systematische afwijkingen in de Chl concentratie, veroorzaakt door fouten in de vorm van het spectrum, werden gecompenseerd door het algoritme aan te passen.
- 3) Satellietschattingen van Chl-a onder de 10-15 $\mu\text{g/l}$ hebben een grotere onzekerheid. Dit kan een resultaat zijn van onzekerheden in de satellietbeelden (ruis) of van het gebruikte algoritme.

4.2 Validatie van satellietspectra met in-situ referentiemetingen op de meetpaal.

Besloten is om in een aanvullende studie (dit rapport) verder aandacht te besteden aan de verbetering en validatie van oppervlakte reflectie middels hoogfrequente metingen op de meetpaal Eemshaven in 2019. Deze locatie is gekozen omdat (in tegenstelling tot de opstelling op het NIOZ) een meer noordwaartse kijkrichting kan worden gerealiseerd met daardoor minder risico op directe reflectie van zonlicht op het wateroppervlak. Daarnaast is de locatie ruim uit de kust en kan het instrument naar open water kijken.

Deze studie heeft onder andere de conclusie opgeleverd dat de vier bestudeerde satellieten (S2A, S2B, S3A en S3B) in combinatie met atmosferische correctie allemaal eigen afwijkingen ten opzichte van de referentiemetingen hebben. De spectra van de voorkeurs atmosferische correctie (C2RCC) zijn systematisch lager dan referentie metingen en hebben afwijkingen in de spectrale vorm. Op basis van de beschikbare matchup metingen was het mogelijk om per satelliet een correctietabel op te stellen (Figure 4.2).

Figure 4.2. Voorbeeld spectrale correcties voor S3A en S3B waarnemingen op basis van WISPstation metingen

De berekende correctie tabellen voor Sentinel 3A en B zijn weergegeven in Figure 4.2. Opvallend is dat de spectraalband rond 709 nm weinig correctie behoeft. De spectraalband rond 665 is daarentegen behoorlijk afwijkend. Nu is het zo dat het SPM concentratie algoritme alleen de band rond 709 nm gebruikt. Het Chl algoritme is gebaseerd op de ratio van de banden 709/665. Het effect van wel en niet corrigeren van de reflecties op de concentraties Chl en SPM is geïllustreerd in Figure 4.3.

Figure 4.3. Effect van de spectrale correctietabellen op de afgeleide concentraties van SPM en Chl

In Figure 4.3 a kunnen we zien dat ongecorrigeerde S3 observaties leiden tot een behoorlijke overschatting van de Chl waarden. Na correctie van de reflecties (Figure 4.3) vallen ook de afgeleide Chl concentraties in dezelfde range als berekend op de referentie spectra. Er is een duidelijke spreiding tussen de ratio en de afgeleide Chl waarden in beide databronnen, voornamelijk voor lagere Chl concentraties. Figure 4.3 c en d tonen dat, omdat de correctie van de 709 band gering is, ook de verschillen in de SPM ranges voor en na correctie ongeveer hetzelfde zijn.

Uit informatie uit bijvoorbeeld het Sentinel 3 Validatie team (S3VT) blijkt dat de atmosferische correctiemodellen nog in ontwikkeling zijn waarbij regelmatig veranderingen worden doorgevoerd. Het ligt daarom in de verwachting dat de correctietabellen in de toekomst bijgesteld moeten worden.

4.3 Validatie van SPM en Chl bij groter tijdsverschil

De HBOTE 2 studie geeft uitsluitsel over de kwaliteit van de Chl en SPM waarden afgeleid van S3 beelden bij zeer kleine tijdsverschillen (minder dan 1 minuut). Om nog verder vast te kunnen stellen of de toegepaste algoritmes en correcties leiden tot reële schattingen bij de tijdsverschillen optredend tussen WISPstation en S3 (ongeveer 5-15 minuten in deze studie) zou het nuttig zijn om wederom te vergelijken met de meetpaal observaties. Deze analyse was echter niet mogelijk door het ontbreken van meetpaalmetingen in 2019.

4.4 Vergelijking van Chl en SPM afgeleid van WISPstation en satelliet spectra

De correctietabellen zijn per satelliettype berekend op de gehele set van beschikbare matchups over een geheel jaar. Om te zien wat de invloed van deze correcties zijn op individuele metingen kunnen we, als onafhankelijke toets, de resultaten van Chl en SPM vergelijken van min of meer gelijktijdige metingen. De verwachting is dat er een goede correlatie zal zijn tussen SPM metingen en een correlatie met grotere spreiding voor Chl metingen.

Het proces is als volgt:

- 1) Selecteer een subset van min of meer gelijktijdige spectrale metingen (matchups) van een satelliet en het WISPstation
- 2) Pas atmosferische correctie toe op de satelliet metingen en corrigeer deze met de correctietabellen afgeleid in deze studie
- 3) Pas hetzelfde algoritme toe op de gecorrigeerde satelliet spectra en op de referentiespectra
- 4) Plot en bereken de statistiek

4.5 Resultaten van de vergelijking van concentraties tussen WISPstation en Sentinel 2A en B beelden.

Figure 4.4. a: en b: vergelijking van S2 Chl-a en SPM algoritme toegepast op referentie- en S2 spectra

Figure 4.4 a en b tonen goede correlaties tussen Chl-a en SPM afgeleid uit S2A/B en uit WISPstation metingen. Door de overkomstfrequentie van 1 x per 5 dagen is het aantal datapunten laag. Een aantal matchpunten was ongeldig door lage zonnestand in oktober en november.

4.6 Resultaten van de vergelijking van concentraties tussen WISPstation en Sentinel 3A en B beelden.

Allereerst zijn de concentraties van Chl-a en SPM geplot voor alle matchup datapunten. In de voorbereiding van de satellietbeelden zijn datapunten weggedaan waarbij de IDEPIX wolken detectie (lebreton et al., 2016) aangaf dat het pixel geheel of gedeeltelijk bewolkt was. Dicht bij land, rond wolkenranden en in wolkenschaduw is IDEPIX echter onnauwkeurig (Figure 4.5). Ook detecteert IDEPIX niet de verontreiniging van een pixel met bv een rookpluim.

Figure 4.5. Vergelijking van Chl en SPM afgeleid uit referentie- en S3 spectra op de Eemshaven meetpaal voor alle matchups

Figure 4.5 geeft 58 matchpuncten maar een lage correlatie tussen S3 en WISPstation Chl en SPM. De waarden van beide parameters komen qua range goed overeen maar er is sprake van zowel onder- als overschatting van Chl en SPM uit beide databronnen.

Een mogelijke verklaring voor de spreiding in de data zijn, naast de hoge dynamiek van de waterkwaliteit, de genoemde mogelijke onnauwkeurigheden in de IDEPIX selectie van onbewolkte pixels en de eerder waargenomen inherente spreiding in Chl-a schattingen. Om dit verder te testen zijn (op basis van WISPstation dagelijkse plots) handmatig dagen geselecteerd met een lage variatie in neerwaartse straling, aannemende dat dit onbewolkte dagen zijn. Het resultaat is weergegeven in Figure 4.6. Deze selectie verbetert de correlatie tussen Chl-a metingen maar niet van SPM metingen, bovendien blijven er te weinig datapunten over waardoor de correlatie beïnvloedt wordt door losse outliers.

Figure 4.6. Vergelijking van Chl-a en SPM afgeleid uit referentie- en S3 spectra na selectie van heldere dagen

Ondanks diepgaande analyse is het niet gelukt om een onderscheidend criterium te vinden dat het mogelijk maakt de matchups met grote verschillen tussen satelliet en WISPstation te identificeren en verklaren.

Sommige verklaringen zijn:

- 1) Door invloed van getijde is de variatie van minuut tot minuut in de concentraties van Chl en SPM hoog. De spectrale referentiemetingen waren ingesteld op een interval van 15 minuten maar dat blijkt eigenlijk nog frequenter te moeten zijn. Of een extra meting op het exacte moment van overkomst, wat voorgeprogrammeerd kan worden in de WISPstation aan de hand van bekende overkomsttijden.
- 2) Op de rand van land en Waddenzee ontwikkelen zich vaak kleine wolkjes die de 300*300m pixels beïnvloeden
- 3) Er is industriële rookontwikkeling in het gebied
- 4) De Chl-a concentraties in 2019 op de matchup momenten lijken laag (lager dan 2017). Het gebruikte algoritme is minder gevoelig in de range onder de 10-15 hetgeen de spreiding in Chl-a mede kan verklaren (Table 4.1)

Table 4.1 Geschatte ranges van Chl en SPM warden in 2017 en 2019

	Chl	SPM
2017	5-50	5-40
2019	1-12	5-60

Ten opzichte van 2017 zijn de Chl waarden laag en SPM waarden hoog te noemen. Dit zouden normale jaar tot jaar verschillen kunnen zijn. Daarnaast is het de vraag of de match-ups ook de pieken in concentraties hebben gevangen. Verder onderzoek is nodig om dit vast te kunnen stellen.

4.7 Validatie van SPM en Chl afgeleid uit WISPstation metingen op diverse Europese locaties met ‘stilstand’ water

Om de concentratieschattingen met het WISPstation in het Eemsgebied met zijn hoge dynamiek wat meer in perspectief te plaatsen geven we hier een voorbeeld van onafhankelijke vergelijking van concentraties afgeleid van WISPstation metingen en in-situ watermonsters.

Gedurende het Europese project EOMORES is het WISPstation geïnstalleerd op diverse plaatsen in Europa in meren en lagunes (Italië, Estland, Litouwen en het VK). Gedurende een periode van drie jaar (2017-2019) werden reflecties gemeten, samen met watermonsters voor SPM en Chl bepaling. De laboratoriumbepalingen zijn uitgevoerd volgens de diverse (van elkaar verschillende) nationale standaarden. Er werd een zeer goede fit gevonden tussen in-situ en WISPstation Chl-a met een R^2 van 0.83 en een helling van 0.87 (Figure 4.7).

Figure 4.7. Validatie van Chl-a afgeleid van WISPstation metingen op diverse Europese locaties

Ook de van WISPstation afgeleide concentraties van SPM zijn onafhankelijk gevalideerd met watermonsters (gravimetrische bepaling) op deze locaties (Figure 4.8). De fit tussen in-situ en WISPstation SPM heeft een R² of 0.88 en een helling van 0.80.

Figure 4.8. Validatie van SPM afgeleid van WISPstation metingen op diverse Europese locaties

Uit de Chl-a resultaten wordt duidelijk dat, zeker in het geval van hogere concentratie ranges, de diverse methoden goed vergelijken, maar dat in het gebied onder de 10 meer spreiding te zien is. De resultaten voor SPM geven een omgekeerd beeld: wat meer spreiding bij hogere waarden. Aangezien het hier gaat om locaties met zeer diverse watertypen, zoals met hoge achtergrondconcentraties van gekleurde opgeloste organische stoffen (CDOM), soms hoge concentraties van andere algensoorten (cyanobacteriën) en diverse slib samenstellingen, terwijl de concentraties zijn gemeten in verschillende laboratoria via verschillende protocollen, geeft dit toch een vertrouwen wekkend beeld van de mogelijkheden om Chl-a en SPM van hoogfrequente optische metingen af te leiden.

4.8 Hoogfrequente tijdseries van K_d, SPM en Chl uit het WISPstation

Zoals in sectie 2.1.1 ‘Wat meet het WISPstation’ werd beschreven meet het WISPstation reflectiespectra van het water op een hoge frequentie. Het WISPstation in de Eems werd ingesteld op de ‘standaard’ frequentie van een meting elke 15 minuten gedurende de tijd dat de zon hoog genoeg staat. Zoals hierboven beschreven kunnen SPM, Chl-a en bijvoorbeeld ook Kd afgeleid worden van de spectrale observaties. Dat betekent dat we naast 10 tot 30 matchups ook nog eens zo’n 10 (maanden) * 30 dagen * 9 (uur) * 4 (metingen per uur) * 4 parameters (SPM, Chl-a, Kd, CDOM) = ongeveer 40000 concentratiemetingen per jaar per locatie kunnen doen.

Dit geeft een enorme datadichtheid met als voordelen ten opzichte van traditionele monitoring:

- kortstondige pieken worden niet gemist
- de variatie van dag tot dag kan worden berekend (op basis van gemiddelde waarden gedurende de periode dat de zon hoog genoeg staat)
- de variatie binnen een dag wordt vastgelegd
- er wordt gemeten gedurende omstandigheden waarbij normale monitoring (schepen) niet plaatsvindt
- verschillen in waarden over getijdedefasen worden zichtbaar

De locatie Eemshaven meetpaal is een zeer uitdagende situatie waarbij in iedere dag Noordzeewater gezien wordt bij hoogtij en Dollard water bij laagtij en alles daar tussenin. Turbulentie en verticale menging speelt een rol tijdens perioden van sterkere stroming.

Het effect van de dagelijkse variatie is al goed te zien in Figure 2.9 waarbij de concentraties als gevolg van het getij over die dag variëren van Kd 1.5 - 2.5 /m, SPM 5-40 g/l, Chl 7.5-17.5.

Het is interessant om de 15-minuten plots van SPM en Chl naast elkaar te zien (Figure 4.9).

Figure 4.9. 15 Minuten tijdseries van SPM en Chl-a afgeleid van WISPstation spectra

Het eerste wat opvalt is dat van dezelfde spectra geheel verschillende tijdsverlopen van Chl-a en SPM worden afgeleid. Voor Chl-a is een voorjaarsbloei met twee pieken te zien, in maart en in mei, en een zomer/najaarsbloei eind augustus en september met lagere concentraties. Een voorjaarsbloei bestaande uit voornamelijk diatomeeën en een zomer/najaarsbloei met lagere concentraties die bestaat uit verschillende typen algen is ook bekend uit de literatuur (Hommersom et al., 2010). Mogelijk wordt de tweede piek in de voorjaarsbloei veroorzaakt door *Phaeocystis sp.*. Zonder celtellingen is dit echter niet met zekerheid te zeggen.

Het verloop van SPM laat meer een geleidelijke daling van de concentratie zien van hoge winterwaarden naar lage zomerwaarden. Dit kan te maken hebben met binding van sediment gedurende de voorjaar-zomer periode en opwerveling door najaarswinden. Zoals bekend uit de literatuur (Hommersom et al., 2010) zijn de concentraties zwevend stof (TSM) hoger in de maanden met meer wind. In de Figure 4.9a zijn ook regelmatig extreme metingen te zien die veroorzaakt kunnen worden door verstoringe schaduwwerking, maar deze kunnen ook reële gebeurtenissen zijn (sterke wind, scheepvaart, baggerwerkzaamheden).

Binnen een dag is de variabiliteit vrij hoog. Voor Chl kan de dag variatie geschat worden op ongeveer 4 ug/l. De gemiddelde dag variatie van SPM lijkt meer in de orde van 10-15 mg/l. Deze variabiliteit kan niet worden vergeleken met meetpaalgegevens omdat deze niet beschikbaar waren. Een voorbeeld van de dagelijkse variabiliteit van SPM en Chl kan echter worden ontleend aan het thesis werk van A. Hommersom (Figure 4.10). Hieruit blijkt dat SPM makkelijk kan variëren tussen 45 en 15 mg/l en Chlorofyl tussen 15 en 5 op een dag in de Waddenzee.

Figure 4.10. Dagelijkse variatie van Chl en SPM gemeten op een locatie vlakbij Rottummerplaat in September 2006. Chl-a werd bepaald met behulp van HPLC en SPM met de gravimetrische methode.

Door te middelen over de dag elimineren we deze variabiliteit om het gemiddeld verloop door het jaar heen beter zichtbaar te maken (Figure 4.11). Het is duidelijk dat de omrekening van spectra leidt tot onafhankelijke parameters die veel inzicht kunnen bieden in de dynamiek van slib en algen op deze plaats.

b: Chl

Figure 4.11. daggemiddelde SPM en Chlorofyl concentraties afgeleid van WISPstation spectra

Figure 4.12 geeft ten slotte eenzelfde beeld voor een derde parameter, afgeleid van de gemeten spectra, namelijk de K_d .

a: Kd 15 minuten interval

Figure 4.12. Tijdserie met 15 minuten interval en daggemiddelden van Kd metingen afgeleid van het WISPstation in Eemshaven

Het doorzicht onder water (omgekeerd evenredig met Kd) wordt bepaald door alle stoffen in het water die licht verstrooien en/of absorberen. Bij Kd zien we zowel in de winter hogere waarden (veroorzaakt door verstrooiing en absorptie door TSM) als bij de pieken in de Chl concentraties (veroorzaakt door vooral absorptie door de algencellen).

Het WISPstation kan de trends in de waterkwaliteitsparameters goed weergeven.

5 Opzet van de satelliet-service

5.1 Satellietdata beschikbaarheid

Voor deze studie werden alle beschikbare S2 en S3 beelden voor het gebied van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019 geprocesseerd tot waterkwaliteitskaarten van Chl-a en SPM volgens de methoden beschreven in sectie 4.4 'Verbetering waterkwaliteitsparameters uit satellietbeelden'. Op dit moment was van S2 alleen het jaar 2019 in z'n geheel te downloaden.

In theorie neemt S3 bijna elke dag een beeld op van elke plek, en S2 gemiddeld elke 5 dagen. Vooral door bewolking zijn er echter veel opnamen niet bruikbaar. Vaak is echter een deel van het gebied bewolkt en een ander deel niet, zodat het per plaats of pixel kan verschillen hoe vaak er een bruikbare opname is. Naast bewolking zorgen ook bijvoorbeeld een te late zonnestand (in late herfst en de winter), directe reflectie door de zon aan het wateroppervlak (glint), de aanwezigheid van een vliegtuig (voor S2) of vliegtuigstrepen voor onbruikbare pixels.

Voor beide satellieten is daarom een random stuk Waddenzee net buiten de eilanden gekozen om de frequentie van de beschikbaarheid van bruikbare pixels te berekenen. De stukken waren ongeveer 50 km², om toevalligheden uit te sluiten, en werden buiten de Waddenzee gekozen omdat Wadplaten ook de beschikbare hoeveelheid bruikbare pixels – voor waterkwaliteitsmonitoring - beïnvloeden. De resultaten

staan in Table 5.1. Hieruit blijkt dat voor een gemiddelde pixel S2 gemiddeld elke 8 à 9 dagen een geldige waarde oplevert en S3 gemiddeld elke 2 à 3 dagen.

Table 5.1: Frequentie van de beschikbaarheid van geldige pixels van S2 en S3

S2	S3
Periode: 1 jaar (2019)	Periode: 2 jaar (2018, 2019)
Geschat aantal overkomsten (ongeveer)	
1 jaar * elke 5 dagen = 73	2 jaar * elke dag = 730 (1 jaar: 365)
<p>Voor beide satellieten is een gebied van ongeveer 50 km² geanalyseerd en gekeken hoeveel pixels geldig waren. Aangezien S2 ongeveer elke 5 dagen voorbij komt worden er ongeveer 365 / 5 = 73 overkomsten verwacht. Op de x-as staat het aantal geldige waarnemingen. Het maximum is dus 73, als een pixel elke waarneming geldig zou zijn. Op de y-as staat voor hoeveel pixels in de 50 km² dit voorkomt.</p>	
Frequentie geldige pixels in de ~ 50 km ²	
Minimum: 35	Minimum: 280 (1 jaar: 140)
Maximum: 50	Maximum: 334 (1 jaar: 167)
Mean: 42	Mean: 307 (1 jaar: 154)
Geldige overkomst gemiddeld elke x aantal dagen:	
365 / 42 = 8.7 (elke 8 à 9 dagen)	365 / 154 = 2.37 (elke 2 à 3 dagen)

5.2 Levering: operationele satelliet-service

‘C2RCC met correctie’ is gebruikt om waterkwaliteitskaarten voor het gehele gebied te maken. Zodra de tools verbeteren in de toekomst, kunnen de verbeterde tools ingepast worden in de dienst en zal minder gecompenseerd hoeven te worden. Daardoor wordt de consistentie gewaarborgd.

Ten opzichte van de eerdere satellietbewerkingen in HBOTE is ook een verbetering voor het afvlaggen van wadplaten toegepast: de genormaliseerde waterindex. Deze wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen land en water.

In de HBOTE studies werden de datafiles via ftp geleverd ter gebruik in Geoweb. Omdat de compatibiliteit met Geoweb lastig bleek, zijn de te leveren kaarten in de WI-Lizard omgeving (<https://waterinsight.lizard.net>) geplaatst (password protected). Lizard kan ook gebruikt worden voor de operationele levering.

De functionaliteit van de WI-Lizard omgeving (voorbeeld Figure 5.1) is, kort samengevat:

- Kaarten van S2 en S3 van de verschillende parameters tonen
- In- en uit zoomen, navigeren
- Snel van parameter naar parameter klikken bij kaarten van hetzelfde satellietbeeld
- Maken van tijdseries op een willekeurig punt in het gebied
- Downloaden van de kaarten als Geotiff (in verschillende projecties)
- Downloaden van de tijdseries als .csv files
- (Ook mogelijk: Tonen van WISPstation data als tijdserie)

Figure 5.1 Voorbeeld van een Chl-a kaart van S2 met legenda, en push-pin waarop de tijdserie (links boven) bepaald wordt. De kaart is van 18 april.

In de volgende figuren (Figure 5.2 - Figure 5.11) worden voorbeelden gegeven van de resultaten van de verbeterde waterkwaliteitsproducten (sectie 4.4 'Verbetering waterkwaliteitsparameters uit satellietbeelden') in de WI-portal omgeving.

Figure 5.2 en Figure 5.3 laten twee beelden zien met maar een paar dagen verschil, waarbij het tij inmiddels enigszins verschilde. Hierdoor is het verschil in droogvallende wadplaten goed te zien.

Figure 5.2 Chl-a op 15 februari 2019, met laagtij

Figure 5.3 Chl-a op 17 februari 2019, met inkomend tij

In Figure 5.4 en Figure 5.5 is te zien dat de SPM concentraties tussen S2 en S3 erg goed overeenkomen.

Figure 5.4 SPM op 18 april 2019 gebaseerd op S2

Figure 5.5 SPM op 18 april gebaseerd op S3

Dit is ook op andere dagen waarbij er gelijktijdige opnamen zijn het geval, bijvoorbeeld op 18 mei 2019 (Figure 5.6 en Figure 5.7).

Figure 5.6 SPM op 18 mei 2019 gebaseerd op S2

Figure 5.7 SPM op 18 mei gebaseerd op S3

Voor Chl-a zijn de patronen wel vergelijkbaar, maar de concentraties niet overal. Dit komt omdat S2 Chl-a goed is dan wel soms licht overschat wordt (Figure 4.4) terwijl Chl-a uit S3 na correcties goed is dan wel in sommige gevallen op de onderste detectielimiet terecht komt (Figure 4.5).

Figure 5.8 Chl-a op 18 mei 2019 gebaseerd op S2

Figure 5.9 op 18 mei 2019 gebaseerd op S3

Het is ook mogelijk om tijdseries te maken en vergelijken van beide satellieten. Figure 5.10 laat het verloop van de concentraties Chl-a en SPM uit beide satellieten, voor een locatie in de buurt van Eemshaven.

Figure 5.10 Tijdsreeën voor februari – november 2019 van Chl-a uit S2 (lichtgroen, bovenaan) en uit S3 (mintgroen, de 3^e tijdsreeën) zien en tegelijk het verloop in de concentratie SPM uit S2 (geel, 2^e tijdsreeën) en S3 (oranje, onderste tijdsreeën) voor een locatie in de buurt van Eemshaven.

Ook tijdsreeën op verschillende locaties kunnen vergeleken worden. Een voorbeeld hiervan is te vinden in Figure 5.12, dat het verloop van concentraties SPM op de punten die zijn aangegeven in Figure 5.11 laat zien.

Figure 5.11 De vier locaties in het estuarium

Figure 5.12 toont de S3 SPM concentraties op vier locaties (Figure 5.11) voor de periode februari-november 2019. In de Dollard (bovenste tijdsreeën) zijn er minder geldige pixels doordat het gebied regelmatig droogvalt.

Op de punten vlakbij Delfzijl (tweede tijdsreeën, in geel) en bij Eemshaven (derde tijdsreeën, in groen) zijn er door de werking van de getijden hoge en lage concentraties te vinden tijdens het hele jaar. De lage concentraties komen vaker voor in de zomermaanden.

Op het punt net buiten de eilanden (onderste tijdsreeën, in blauw) is het seizoensverloop overheersend: in februari en maart komen de meeste hoge concentraties voor, door de wind.

Hiermee is de dienst voor waterkwaliteitsmonitoring van het Eems-Dollard estuarium klaar voor operationeel gebruik. Deze kan gemakkelijk worden uitgebreid naar de gehele Waddenzee.

6 Conclusies

De waterkwaliteit in het Eems-Dollard estuarium is erg dynamisch in tijd en ruimte. In twee eerdere SBIR studies werd aangetoond dat aardobservatie hier een waardevolle toevoeging kan leveren aan een geïntegreerd monitoringssysteem. Echter, twee onderdelen konden niet ver genoeg afgerond worden om tot een operationele dienst te komen: atmosferische correctie validatie en verbeteringen in het afleiden van waterkwaliteitsparameters.

In dit project is een WISPstation geïnstalleerd op de meetpaal bij Eemshaven. De in situ reflectiemetingen van dit WISPstation zijn ingezet om de best methode voor atmosferische correctie van de satellietbeelden te kiezen (C2RCC). Echter, ook deze methode bleek nog tot systematische fouten te leiden. Het viel ook op dat er een duidelijk verschil was tussen de gecorrigeerde beelden van de twee S2 satellieten. De verwachting is wel dat binnenkort verbeterde versies van de verschillende atmosferische correctiemethoden beschikbaar komen. Ook de kalibraties van de satellieten worden mogelijk aangepast.

Vervolgens zijn de semi-continue in situ Chl-a, SPM en Kd metingen van het WISPstation gedownload. Deze tijdseries lieten de verschillen in concentraties over de dag zien, als gevolg van de getijdenwerking, en ook de variatie over de seizoenen kon goed in beeld gebracht worden. Deze in situ metingen van het WISPstation zijn gebruikt om de dataset van gelijktijdige in situ metingen en satellietoverkomsten sterk te vergroten, zodat een goede een validatie uitgevoerd kon worden. Ook hieruit bleek dat C2RCC relatief gezien tot de beste resultaten leidde, echter, vooral de concentraties Chl-a uit S3 werden erg overschat. Door te

compenseren voor de fout in de atmosferisch gecorrigeerde reflecties konden de afgeleide concentraties sterk verbeterd worden. De conclusies van het afleiden van waterkwaliteitsparameters vatten we puntsgewijs samen:

- 1) De SBIR fase 2 HBOTE studie concludeert op basis van de validatie met meetpaal gegevens van Chl-a en SPM dat satellietkaarten van deze twee parameters met Sentinel 2 en 3 realistische schattingen opleveren met hoge correlaties.
- 2) Gezien de hoge dynamiek van het water ter plekke is gelijktijdigheid een zeer belangrijke factor in de validatie van satellietbeelden en komt aan op gelijktijdige metingen binnen een minuut
- 3) De HBOTE fase twee studie heeft ook geconcludeerd dat alle atmosferische correcties de reflectie aan het oppervlak onderschatten, met vaak ook fouten in de vorm van de spectra. Aanvullend onderzoek in deze studie toont aan op basis van match-ups tussen WISPstation reflectiemetingen en satellietbepalingen er correctietabellen opgesteld kunnen worden per satelliet per spectraalband en dat deze verschillend zijn tussen S2 en S3 en ook verschillend zijn tussen de A en B versies van deze satellieten. Er zijn ook duidelijke verschillen tussen diverse atmosferische correctiemethoden
- 4) Als de satelliet spectra gecorrigeerd worden met deze tabellen dan kunnen deze spectra gebruikt worden voor het berekenen van SPM en Chl-a, waarna de berekende parameters uit WISPstation en satelliet beide in dezelfde range vallen. De correlatie tussen de referentie en satelliet waarden wordt beter indien alleen onbewolkte dagen geselecteerd worden, maar er is veel spreiding in de resultaten. Deze spreiding heeft waarschijnlijk te maken met wolken, wolvenschaduw en rookpluimen in de satellietbeelden en het tijdsverschil tussen de metingen.
- 5) De tijdreeksen van Chl-a en SPM, alsmede de tijdreeksen van Kd zijn afgeleid met gepubliceerde algoritmes die in de HBOTE voorstudie gevalideerd zijn voor toepassing op de satellietbeelden. Verdere kalibratie/validatie van algoritmes, alsmede kalibratie/validatie op plaatsen met duidelijk andere concentratie ranges (bv hoog SPM) verdient aanbeveling.
- 6) Er worden toekomstige aanpassingen in de atmosferische correctie algoritmes verwacht waardoor de correctietabellen opnieuw zullen moeten worden opgesteld. Voor de operationele dienst wordt aanbevolen om validatie van reflectiemetingen parallel te blijven uitvoeren zodat aanpassing van de correctietabellen op basis van reflectiemetingen gedaan kan worden, zodat de compensatie voor veranderingen uitgevoerd kan worden en de consistentie in de afgeleide parameters kan worden gewaarborgd. Zodra de tools verbeteren in de toekomst, kunnen de verbeterde tools ingepast worden in de dienst en zal minder gecompenseerd hoeven te worden en zal de kleine afwijking die er nog is tussen beide satellieten voor Chl-a steeds kleiner worden. Bij uitbreiding naar de gehele Waddenzee zou het nuttig zijn om meerdere opstellingen te realiseren, vanwege de uitgestrektheid van het gebied en om de correcties op C2RCC onafhankelijk te valideren, bij voorkeur in water met een andere samenstelling (helderder of troebeler water, bij voorkeur allebei). Dit geeft dan een goede onderbouwing en kwaliteitscontrole op satelliet producten voor de hele Waddenzee.
- 7) De dynamiek over de dag en over het hele jaar van de WISPstation metingen geven een goed en inzichtvol beeld van de concentraties Chl-a en SPM en van de Kd. De ranges van meetwaardes over de dag zijn groot en komen overeen met eerder onderzoek. De tijdseries over het hele jaar laten een duidelijk andere dynamiek zien voor Chl-a en SPM. Bekende fenomenen zoals de voorjaarsbloei en het herfst/winter slib maximum komen duidelijk naar voren in het tijdsverloop. Er is geen reden om aan te nemen dat het ontbreken van de uren met onvoldoende licht een invloed op het daggemiddelde hebben omdat voor het grootste deel van het jaar een vrijwel complete getijdencyclus gezien wordt en iedere dag een andere doorsnede door de getijdencyclus gezien wordt.

De dienst voor het monitoren van het Eems Dollard estuarium is klaar voor operationeel gebruik via de WILizard portal. De dienst kan gemakkelijk uitgebreid worden naar de hele Waddenzee.

7 Literatuur

- Brando, V., Lovell, J, King, E., Boadle, D., Scott, R., Schroeder, T. (2016) The Potential of Autonomous Ship-Borne Hyperspectral Radiometers for the Validation of Ocean Color Radiometry Data, Remote Sensing, 2016.
- Brockmann, C., Doerffer, R., Peters, M., Kerstin, S., Embacher, S., Ruescas, A (2016) Evolution of the C2RCC Neural Network for Sentinel 2 and 3 for the Retrieval of Ocean Colour Products in Normal and Extreme Optically Complex Waters. Living Planet Symposium, Proceedings of the conference held 9-13 May 2016 in Prague, Czech Republic. Edited by L. Ouwehand. ESA-SP Volume 740, ISBN: 978-92-9221-305-3, p.54
- G. Dekker and N. Pinnel, editors. (2017) Feasibility study for an aquatic ecosystem Earth observing system. Report v. 1.1. Committee on Earth Observation Satellites (CEOS) and Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO). CSIRO, Canberra, ACT, Australia.
- Gons, H.J., Ebert, J. & Kromkamp, J. (1998). Optical teledetection of the vertical attenuation coefficient for downward quantum irradiance of photosynthetically available radiation in turbid waters. *Aquat. Ecol.*, 31, 299-311.
- Gons, H. J. (1999) Optical teledetection of chlorophyll a in turbid inland waters. *Environmental Science & Technology*, 33, 1127-1132.
- Hommersom A., Peters S., Wernand M., de Boer J., (2009) et al., 2009 Spatial and temporal variability in bio-optical properties of the Wadden Sea, *Estuarine, Coastal and Shelf Science* 83 (2009) 360-370, Elsevier
- Hommersom, A., Wernand, M.R., Peters, S., de Boer, J. (2010). A review on substances and processes relevant for optical remote sensing of extremely turbid marine areas, with a focus on the Wadden Sea. *Helgoland Marine Research* 64(2): 75-92. DOI: 10.1007/s10152-010-0191-6
- D. Mobley, "Estimation of the remote-sensing reflectance from above-surface measurements," *Appl. Opt.* 38(36), 7442-7455 (1999), <http://dx.doi.org/10.1364/AO.38.007442.APOPAI0003-6935>
- Nechad, K.G. Ruddick, Y. Park, (2010): Calibration and validation of a generic multisensor algorithm for mapping of total suspended matter in turbid waters, *Remote Sensing of the Environment*, 114 (2010), pp. 854-866
- Peters S., Laanen M., Groetsch P., Ghezehegn S., Poser K., Hommersom A., De Reus E., Spaias L. (2018) WISPSTATION: A NEW AUTONOMOUS ABOVE WATER RADIOMETER SYSTEM, Proceedings of the Ocean Optics XXIV conference, Dubrovnik, Croatia
- Rijkeboer M., Pasterkamp R. Peters S. (1999): Voorbereidende studie voor de implementatie van een spectroradiometrische veldmeetmethode voor het monitoren van optische waterkwaliteitsparameters. Report O-99/09, December 1999, IVM/VU Amsterdam
- Steinmetz, F., Deschamps, P.-Y., and Ramon, D. (2011): Atmospheric correction in presence of sun glint: application to MERIS, *Opt. Express* 19, 9783-9800.
- Tilstone, G. and G. Moore, eds. REVAMP Regional Validation of MERIS Chlorophyll products in North Sea coastal waters: Protocols document. 2002
- Warren MA, Simis SGH, Martinez-Vicente V, Poser K, Bresciani M, Alikas K, Spyarakos E, Giardino C & Ansper A (2019) Assessment of atmospheric correction algorithms for the Sentinel-2A MultiSpectral Imager over coastal and inland waters. *Remote Sensing of Environment*, 225, pp. 267-289. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2019.03.018>
- Wernand M.R. Guidelines for (Ship-Borne) Auto-Monitoring of Coastal and Ocean Colour. In: Ackleson S.G., Trees C., editors. Proceedings of Ocean Optics XVI; Santa Fe, NM, USA. 18- 22 November 2002; <http://melia.nioz.nl/phptoweb/colors/documentation/colours38.htm>

- ZhongPing Lee, Yu-Hwan Ahn, Curtis Mobley, and Robert Arnone. (2010). Removal of surface-reflected light for the measurement of remote-sensing reflectance from an above-surface platform. OPTICS EXPRESS. 6 December 2010 / Vol. 18, No. 25 / 26313-26324
- Zibordi, G., Holben, B., Slutsker, I., Giles, D., D'Alimonte, D., Melin, F., Berthon, J.-F., Vandemark, D., Feng, H., Schuster, G., Fabbri, B. E., Kaitala, S., and Seppala, J.: AERONET-OC: a network for the validation of Ocean Color primary radiometric products, J. Atmos. Oc. Technol., 26, 1634–1651, 2009

8 Appendix I: correlatie en spectrale plots atmosferische correctie

Deze plots horen bij Hoofdstuk 3. De plots voor C2RCC staan in het hoofdstuk zelf.

scatterplot voor de combinatie S2B en C2X

“band mean data” scatterplot voor de combinatie S2B en C2X

“reflectance comparison plot” voor de combinatie S2B en C2X

scatterplot voor de combinatie S2A en Polymer

"band mean data" scatterplot voor de combinatie S2A en Polymer

"reflectance comparison plot" voor de combinatie S2A en Polymer

scatterplot voor de combinatie S2B en Polymer

“band mean data” scatterplot voor de combinatie S2B en Polymer

“reflectance comparison plot” voor de combinatie S2B en Polymer

scatterplot voor de combinatie S3A en C2X

"band mean data" scatterplot voor de combinatie S3A en C2X

"reflectance comparison plot" voor de combinatie S3A en C2X

scatterplot voor de combinatie S3B en C2X

“band mean data” scatterplot voor de combinatie S3B en C2X

“reflectance comparison plot” voor de combinatie S3B en C2X

scatterplot voor de combinatie S3A en Polymer

"band mean data" scatterplot voor de combinatie S3A en Polymer

"reflectance comparison plot" voor de combinatie S3A en Polymer

scatterplot voor de combinatie S3B en Polymer

“band mean data” scatterplot voor de combinatie S3B en Polymer

“reflectance comparison plot” voor de combinatie S3B en Polymer